

Stanovisko / Opinion

Hodnotenie regionálneho rizika trichinelózy v Slovenskej republike

Regional risk assessment of trichinellosis in the Slovak Republic

Autor: MVDr. Zuzana Hurníková, PhD.

Parazitologický ústav SAV, v. v. i.

2018

Názov: Hodnotenie regionálneho rizika trichinelózy v Slovenskej republike

Editor: Národný kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín

Vydavateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Vydanie: 1. vydanie, november 2018

Rozsah: 43 strán

Náklad: e-dokument online- pdf, Neprešlo jazykovou úpravou.

Copyright © Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

ISBN: 978-80-89738-16-8

ABSTRAKT

Trichinelóza je závažná parazitozoonóza, ktorá je prenosná z potravinových zvierat na ľudí. V Slovenskej republike cirkuluje jej pôvodca predovšetkým v prírodnom cykle, s občasným výskytom epidémií u ľudí. Zložitý vývinový cyklus trichinel spôsobuje, že parazita v sylvatickom prostredí prakticky nie je možné kontrolovať. Premnožením niektorých druhov voľne žijúcich zvierat vnímavých na trichinelózu (líšky hrdzavé, diviacia zver) sa zvýšila biomasa parazita v prírode. K šíreniu ochorenia prispieva i kozmopolitne sa vyskytujúci druh *Trichinella pseudospiralis*, ktorý parazituje aj u vtákov a ich migráciou sa môže prenášať na veľké vzdialenosti.

Vzhľadom na to, že tento pre človeka silne patogénny druh bol nedávno potvrdený aj u diviaka a dravých vtákov na našom území, vyžaduje sa hodnotenie regionálneho rizika trichinelózy v Slovenskej republike, ktoré poskytne údaje pre účinné preventívne opatrenia smerujúce k zamedzeniu prenosu do domového cyklu a do potravinového reťazca.

Kľúčové slová: trichinelóza, výskyt, riziko infekcie, *Trichinella pseudospiralis*

ABSTRACT

Trichinellosis is an important parasitic zoonosis transmissible from food-producing animals to humans. In the Slovak Republic, its agent is circulating primarily in the natural cycle, with the sporadic occurrence of epidemics in humans. Due to the complex development cycle, the control of parasite in the sylvatic environment is virtually impossible. Increased populations of wildlife animals susceptible to trichinosis (red fox, wild boar) have amplified the biomass parasite in nature. The cosmopolitan species *Trichinella pseudospiralis* infecting also birds that can migrate over long distances also contributes to the spread of the disease.

Since this for human highly pathogenic species has been recently confirmed in a wild boar and birds of prey in our territory, a regional risk assessment of trichinellosis in the Slovak Republic is required to provide data for effective control measures to prevent the parasite transmission into domestic cycle and the food chain.

Key words: trichinellosis, distribution, risk of infection, *Trichinella pseudospiralis*

OBSAH

1. ÚVOD.....	6
2. MANDÁT.....	7
3. ANALÝZA RIZIKA.....	9
3.1 IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČENSTVA.....	9
3.2 CHARAKTERIZÁCIA NEBEZPEČENSTVA.....	10
3.2.1 TAXONÓMIA A VÝSKYT PARAZITOV RODU <i>TRICHINELLA</i>	10
3.2.2 ŽIVOTNÝ CYKLUS TRICHINEL.....	14
3.2.3 EPIDEMIOLOGIA A CESTY PRENOSU TRICHINEL.....	16
3.2.4 DIAGNOSTIKA TRICHINEL U ZVIERAT.....	18
3.2.5 TRICHINELÓZA U ĽUDÍ, DIAGNOSTIKA A LIEČBA.....	20
3.2.6 PREVENTÍVNE OPATRENIA.....	21
3.3 HODNOTENIE EXPOZÍCIE.....	24
3.3.1 INFEKCIA <i>TRICHINELLA</i> SPP. VO SVETE.....	24
3.3.2 SITUÁCIA NA SLOVENSKU.....	28
3.4. CHARAKTERIZÁCIA RIZIKA NAKAZENIA SA TRICHINELAMI.....	34
4. ZÁVERY A ODPORÚČANIA.....	36
5. LITERATÚRA.....	39

1. ÚVOD

Zoonózy, choroby prenosné zo zvierat na ľudí, sú v súčasnosti v popredí záujmu humánnych i veterinárnych lekárov. Jednou z parazitárnych infekcií, ktorá je stále vysoko aktuálna, pretože jej prenos sa spája s potravinovým reťazcom, je trichinelóza. FAO a WHO (2014) zaradili pôvodcu ochorenia do desiatky potravou prenosných parazitov s celosvetovým významom.

Trichinelóza sa vyskytuje na celom svete okrem Antarktídy. Ochorenie vyvolávajú dospelé červy a larválne štádia nematód rodu *Trichinella*. Parazit má jedinečný vývinový cyklus, v ktorom stavovec slúži ako medzihostiteľ a zároveň definitívny hostiteľ, v organizme ktorého dochádza k reprodukcii dospelých červov a vývinu infekčných larií v svalstve. Rezervoárom v prírode sú predovšetkým mäsožravce a všežravce. Človek a široké spektrum živočíšnych druhov sa nakazí konzumáciou infikovanej svaloviny (mäsom), ktorá neprešla dostatočnou tepelnou úpravou.

Pre zabezpečenie potravinovej bezpečnosti prijala EÚ celý rad legislatívnych opatrení. Vo všetkých členských štátoch bol implementovaný program na monitorovanie výskytu trichinel u ošípaných, koní, diviacej zveri a iných druhov voľne žijúcich zvierat (Smernica 2003/99 Európskeho parlamentu a Rady) a Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1375 ukladá povinnosť vyšetrovať na prítomnosť larií parazita všetky vnímavé zvieratá určené na ľudskú konzumáciu v rámci EÚ. Náklady na prevenciu humánnej trichinelózy z bravčového mäsa a výrobkov, vynakladané na povinné vyšetrovania mäsa na bitúnkoch, predstavujú stovky miliónov Eur ročne, ďalšie výdavky sa spájajú s metódami na inaktiváciu trichinel v mäse (mrazenie, varenie, údenie).

Hoci trichinelóza sa historicky spája s konzumáciou bravčového mäsa (až 64 % hlásených epidémií), v mnohých krajinách sa ľudia častejšie nakazia mäsom iných zvierat, predovšetkým diviakov a medveďov. K infekcii dochádza aj po konzumácii mäsa zvierat, ktoré nie sú považované za rizikové z hľadiska prenosu trichinel, ako sú kone a iné bylinožravce. Riziko nakazenia sa ľudí trichinelózou ovplyvňujú aj stravovacie zvyklosti, v rôznych kultúrach a náboženstvách sa konzumujú rôzne nepotravinové druhy zvierat, ktoré môžu byť prameňom nakazenia. Riziko trichinelózy rastie aj v súvislosti s globalizáciou, jednak prostredníctvom nárastu cestovania ľudí, ale aj zvýšeným presunom dobytku a voľne žijúcich zvierat ako aj produktov z nich, ktoré môžu byť potenciálne infikované.

2. MANDÁT

Experti národnej odbornej vedeckej skupiny (NOVS) pre biologické riziká predložili na 30. rokovaní Komisie pre bezpečnosť potravín a výživu návrh na hodnotenie rizika „*Hodnotenie regionálneho rizika trichinelózy v Slovenskej republike*“.

Komisia pre bezpečnosť potravín a výživu jednohlasne odporúčala návrh na hodnotenie rizika prijať a ako riešiteľa navrhla MVDr. Zuzanu Hurníkovú, PhD.

Odbor bezpečnosti potravín a výživy (OBPV) mandát prijíma a následne pripraví Dohodu o vykonaní práce na vypracovanie hodnotenia rizika do 71 hodín v termíne od 1. 4. 2018 do 31. 10. 2018. Osnova hodnotenia rizika je súčasťou tohto mandátu. Hodnotenie rizika bude pred jeho prebratím OBPV podrobené verejnej diskusii v rámci NOVS pre biologické riziká. Preberacie konanie bude ukončené až po zodpovedaní všetkých pripomienok.

Vypracovaním a zverejnením hodnotenia rizika na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) a na Extranete EFSA (Extranet-DMS) sa splní bod A prílohy I viacročnej grantovej Dohody kontaktného bodu podpísanej medzi EFSA a MPRV SR o zabezpečení výmeny vedeckých informácií o dôležitých vedeckých výstupoch, zbere dát a dôležitých vedeckých informáciách týkajúcich sa hodnotenia rizika.

ODBORNÁ ČASŤ

Trichinelóza je závažná parazitozoonóza, ktorá je prenosná z potravinových zvierat na ľudí. V Slovenskej republike cirkuluje jej pôvodca predovšetkým v prírodnom cykle, s občasným výskytom epidémií u ľudí. Zložitý vývinový cyklus trichinel spôsobuje, že parazita v sylvatickom prostredí prakticky nie je možné kontrolovať. Premnožením niektorých druhov voľne žijúcich zvierat vnímavých na trichinelózu (líšky hrdzavé, diviacia zver) sa zvýšila biomasa parazita v prírode. K šíreniu ochorenia prispieva i kozmopolitne sa vyskytujúci druh *Trichinella pseudospiralis*, ktorý parazituje aj u vtákov a ich migráciou sa môže prenášať na veľké vzdialenosti. Vzhľadom na to, že tento pre človeka silne patogénny druh bol nedávno potvrdený aj u dravých vtákov na našom území, vyžaduje sa hodnotenie regionálneho rizika trichinelózy v Slovenskej republike, ktoré poskytne údaje pre účinné preventívne opatrenia smerujúce k zamedzeniu prenosu do domového cyklu a do potravinového reťazca.

Trichinellosis is an important parasitic zoonosis transmissible from food-producing animals to humans. In the Slovak Republic, its agent is circulating primarily in the natural cycle, with the sporadic occurrence of epidemics in humans. Due to the complex development cycle, the control of parasite in the sylvatic environment is virtually impossible. Increased populations of wildlife animals susceptible to trichinosis (red fox, wild boar) have amplified the biomass parasite in nature. The cosmopolitan species *Trichinella pseudospiralis* infecting also birds that can migrate over long distances also contributes to the spread of the disease. Since this for human highly pathogenic species has been recently confirmed in birds of prey in our territory, a regional risk assessment of trichinellosis in the Slovak Republic is required to provide data for effective control measures to prevent the parasite transmission into domestic cycle and the food chain.

3. ANALÝZA RIZIKA

3.1 IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČENSTVA

Nematódy rodu *Trichinella* sú zoonózne parazity s kozmopolitnou distribúciou a sú etiologickým agens trichinelózy – závažného, niekedy fatálneho ochorenia ľudí.

Na Slovensku sa vyskytujú tri zo štyroch druhov trichinel prítomných na území Európy. Druh *Trichinella spiralis* cirkuluje najmä v domovom cykle, je vysoko infekčný pre ošípané, hlodavce a človeka. Môže sa vyskytovať aj u voľne žijúcich zvierat. *T. britovi* je typický druh cirkulujúci v sylvatickom cykle a na Slovensku je najviac zastúpený. U človeka vyvoláva ochorenie s menej závažným priebehom. *T. pseudospiralis* je kozmopolitný druh, ktorý je v ostatnom období zaznamenávaný čoraz častejšie aj na území Európy a od roku 2004 aj na Slovensku. Vyznačuje sa vysokou infekčnosťou pre človeka a schopnosťou infikovať aj vtáky, ktorých migráciou sa prenáša na veľké vzdialenosti. Druh *T. nativa*, pôvodca sylvatickej trichinelózy v severných štátoch, zatiaľ nebol na Slovensku potvrdený.

Hoci klasická paradigma humánnej trichinelózy zahŕňa človeka ako hostiteľa, ktorý sa nakazí spravidla infikovaným bravčovým mäsom, v súčasnosti sa tento známy epidemiologický vzorec mení. Väčšina druhov trichinel sa vyskytuje vo voľne žijúcich rezervoárových hostiteľoch, na Slovensku najmä v líškach a diviacej zveri. V ostatných rokoch sú v Európe zaznamenávané infekcie u ľudí po konzumácii rôznych iných druhov mäsa, vrátane konského mäsa, zveriny, mäsa vtákov a dokonca plazov. Kým domový cyklus zahŕňajúci domáce ošípané je stále hlavným prameňom infekcie, rastúcu úlohu na celom svete zohrávajú sylvatické druhy a iné druhy domácich zvierat.

V Európe sa v súčasnom období množia prípady výskytu *T. pseudospiralis* u diviacej zveri a ošípaných. Na Slovensku bol tento druh opakovane zaznamenaný u diviakov, pričom v r. 2017 bol potvrdený aj u dravých vtákov na východe Slovenska, čo predstavuje riziko jeho šírenia a preniknutia do domového cyklu a ohrozenia zdravia ľudí aj týmto silne infekčným a patogénnym druhom.

3.2 CHARAKTERIZÁCIA NEBEZPEČENSTVA

3.2.1 TAXONÓMIA A VÝSKYT PARAZITOV RODU *TRICHINELLA*

Za pôvodcu trichinelózy bol viac ako 130 rokov považovaný jediný druh, *Trichinella spiralis*. Na základe výraznej biologickej variability medzi izolátmi z rôznych geografických regiónov a hostiteľov boli v roku 1972 opísané tri nové druhy, *Trichinella nativa*, *T. nelsoni* a *T. pseudospiralis* (Britov a Boev, 1972; Garkavi, 1972). O dve desaťročia neskôr s nástupom molekulárnych techník došlo k revízii v taxonómii a bol opísaný ďalší druh, *T. britovi* a identifikované tri genotypy *Trichinella* T5, T6 a T8 (Pozio a kol., 1992). Vysoko citlivé molekulárne techniky umožnili postupne identifikovať ďalšie druhy (*T. murrelli*, *T. papuae*, *T. zimbabwensis* a *T. patagoniensis*) a genotyp T9 (Pozio a Zarlenga, 2013; Krivokapich a kol., 2012).

Aktuálne systematické zatriedenie rodu zahŕňa deväť druhov a tri genotypy:

Kmeň: Nematelminthes

Trieda: Nematoda

Podtrieda: Adenophorea (Aphasmida)

Rad: Trichurida

Nadčľaď: Trichuroidea

Čľaď: Trichinellidae

Rod: *Trichinella*

Druh: *Trichinella spiralis*

Trichinella nativa

Trichinella nelsoni

Trichinella pseudospiralis

Trichinella britovi

Trichinella papuae

Trichinella murrelli

Trichinella zimbabwensis

Trichinella patagoniensis

T6, T8 a T9 – genotypy neurčitého taxonomického postavenia

Týchto 13 známych taxónov je geneticky a biologicky vymedzených do dvoch kladov, ktoré charakterizuje prítomnosť alebo absencia kolagénovej kapsuly okolo svalovej larvy. Kapsulotvorné druhy a genotypy sú infekčné iba pre cicavce, nekapsulotvorné druhy, ktoré sú

fylogeneticky staršie, môžu nakaziť okrem cicavcov aj vtáky (*T. pseudospiralis*) a plazy (*T. papuae* a *T. zimbabwensis*) (Pozio a Zarlenga., 2013).

***Trichinella spiralis* (Owen, 1835)**

T. spiralis (genotyp T1) je kozmopolitne rozšírený druh s veľmi širokým hostiteľským rozsahom zahŕňajúcim domáce ošípané a synantropné zvieratá ako potkany a myši v miernom pásme (Pozio a Murrell, 2006). *T. spiralis* je vysoko infekčný patogén pre ľudí. Tento kapsulotvorný druh trichinel postihuje aj sylvatických hostiteľov, najmä diviaky, mäsožravce, ale aj bylinožravce (ovce, kone, kozy, dobytok) (Kapel a Gamble, 2000). Larvy tohto druhu sú menej tolerantné voči vysokým teplotám, zmrazeniu a degradácii hostiteľského tkaniva (Kapel, 2000). Areál rozšírenia druhu zahŕňa východnú Áziu, Európu, Egypt, Severnú a Južnú Ameriku, Havai a Nový Zéland. V endemických oblastiach počet nakazených domácich a voľne žijúcich zvierat závisí od zabezpečenia chovov ošípaných a manažmentu zveri (Burke a kol., 2008; Blaga a kol., 2009). Vzhľadom na to, že bravčové mäso je celosvetovo hlavným prameňom nakazenia sa ľudí, *T. spiralis* je stále najčastejším pôvodcom humánnych infekcií na svete (Pozio a Zarlenga, 2013).

***Trichinella nativa* Britov & Boev, 1972 a genotyp *Trichinella* T6 Pozio et al., 1992**

T. nativa cirkuluje v arktickej a subarktickej oblasti holarktického regiónu predovšetkým v mäsožravcoch (suchozemských aj morských). Hranica južného rozšírenia bola identifikovaná medzi izotermami $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ až $-4\text{ }^{\circ}\text{C}$ v januári (Pozio a La Rosa, 2000), niektoré izoláty tohto kapsulotvorného druhu však boli získané z líšok ulovených južnejšie, v Nemecku a Poľsku (Pannwitz a kol., 2010). Biologickou zvláštnosťou tohto druhu je schopnosť svalových larií prežívať v zmrazenej svalovine mäsožravcov aj niekoľko rokov (Dick a Pozio, 2001).

Genotyp T6 je blízko príbuzný druhu *T. nativa*, čo potvrdil úspešný inbreeding v experimentálnych podmienkach (La Rosa a kol., 2003). Prirodzeným hostiteľom tohto genotypu sú mäsožravce, bol zistený v Kanade a USA (Gajadhar a Forbes, 2010). Podobne ako *T. nativa*, aj larvy *Trichinella* T6 prežívajú dlhodobo v zmrazenej svalovine mäsožravcov (Dick a Pozio, 2001). Riziko infekcie hrozí najmä obyvateľom chladných oblastí ale aj lovcami z Európy a USA, ktorí konzumujú surové, alebo nedostatočne tepelne upravené mäso medveďov ulovených v arktických a subarktických regiónoch (Ancelle a kol., 2005).

***Trichinella britovi* Pozio et al., 1992 a genotyp *Trichinella* T8 Pozio et al., 1992**

Kapsulotvorný druh *T. britovi* je charakteristický širokou geografickou distribúciou ktorá pokrýva celý Európsky kontinent (s výnimkou niektorých ostrovov a ďalekého severu), severozápad Afriky a Áziu (Pozio, 2007). *T. britovi* infikuje prednostne mäsožravé cicavce, no v Európe sa vyskytuje aj u diviakov v prevalencii 0,01 - 3% a môže nakaziť aj domáce ošípané, najmä prostredníctvom extenzívneho pastevného chodu alebo skrmovania zvyškov tiel voľne žijúcich zvierat domácim ošípaným.

Genotyp *Trichinella* T8 je príbuzný *T. britovi*, čo potvrdili úspešné experimenty s inbrídingom (Pozio a kol., 2009). Tento genotyp bol detegovaný u sylvatických mäsožravcov v Južnej Afrike a Namíbii (Marucci a kol., 2009, Mukaratirwa a kol., 2013).

***Trichinella pseudospiralis* Garkavi, 1972**

Nekapsulotvorný druh *T. pseudospiralis* je jediný, ktorý je schopný infikovať cicavce aj vtáky a je silne infekčný pre človeka. Druh sa vyskytuje kozmopolitne a je možné rozlíšiť tri geneticky odlišné populácie, ktoré sú viazané s geografickým pôvodom: Palearktickú, Nearktickú a Austrálsku (Zarlenga a kol., 1996). Hoci celosvetový výskyt a infekčnosť pre vtáky podporujú hypotézu, že v rozšírení tohto druhu zohrávajú významnú úlohu vtáky, väčšina izolátov bola získaná z diviakov a iných cicavcov. To však môže mať súvislosť s počtom vyšetrených zvierat, ako aj so začiatkom používania tráviacej metódy, ktorá na rozdiel od trichinoskopie dokáže zachytiť aj larvy bez kolagénovej kapsuly.

***Trichinella murrelli* Pozio & La Rosa, 2000 a genotyp *Trichinella* T9 Nagano et al., 1999**

T. murrelli sa vyskytuje najmä u sylvatických mäsožravcov v USA a niektorých južných regiónoch Kanady (Reichard a kol., 2011). Tento kapsulotvorný druh spôsobil infekcie u ľudí po konzumácii mäsa ulovených medved'ov, a tiež konského mäsa (Hall a kol., 2012; Ancelle a kol., 1998).

Trichinella T9 je genotyp fylogeneticky príbuzný *T. murrelli* a bol zistený u sylvatických mäsožravcov v Japonsku (Kanai a kol., 2007).

***Trichinella nelsoni* (Britov & Boev, 1972) sensu stricto (Pozio et al., 1992)**

Kapsulotvorný druh *T. nelsoni* cirkuluje najmä u voľne žijúcich zvierat s mrchožrútskym správaním v oblasti východnej Afriky od Kene po Južnú Afriku. Boli zaznamenané humánne infekcie po konzumácii mäsa prasiat bradavičnatých a diviakov štetinatých (La Grange a kol., 2013).

Tab. 1: Aktuálna charakteristika známych druhov/genotypov rodu *Trichinella* (upravené podľa Pozio a kol., 2009)

Druh/genotyp	Cyklus	Hostiteľské spektrum	Opísané nakazenie ľudí a prameň infekcie	Geografická distribúcia
<i>T. spiralis</i> (T1)	domový a sylvatický	domáce a sylvatické cicavce	áno domáce ošípané, diviaky, kone	kozmpolitná
<i>T. nativa</i> (T2)	sylvatický	sylvatické mäsožravce	áno medvede, mrože	arktická a subarktická oblasť Ameriky, Ázie a Európy
<i>T. britovi</i> (T3)	sylvatický, zriedka domový	sylvatické mäsožravce, zriedka domáce ošípané	áno diviaky, ošípané, kone, líšky, šakaly	mierne pásmo Európy a Ázie, Severná a Západná Afrika
<i>T. pseudospiralis</i> (T4)	sylvatický, zriedka domový	sylvatické cicavce a vtáky, domáce ošípané	áno ošípané, diviaky	kozmpolitná
<i>T. murrelli</i> (T5)	sylvatický	sylvatické mäsožravce	áno medvede, kone	USA, juh Kanady
<i>Trichinella</i> T6	sylvatický	sylvatické mäsožravce	áno mäsožravce	Kanada, Aljaška, Skalnaté vrchy a Apalačské hory v USA
<i>T. nelsoni</i> (T7)	sylvatický	sylvatické cicavce	áno prasa bradavičnaté, diviaky štetinaté	juhovýchodná Afrika
<i>Trichinella</i> T8	sylvatický	sylvatické mäsožravce	nie	Južná Afrika a Namíbia
<i>Trichinella</i> T9	sylvatický	sylvatické mäsožravce	nie	Japonsko
<i>T. papuae</i> (T10)	sylvatický, zriedka domový	ošípané, krokodíly morské	áno svine divé	Papua Nová Guinea Thajsko
<i>T. zimbabwensis</i> (T11)	synantropný	krokodíly, varany	nie	Zimbabwe, Mozambik, Etiópia, Južná Afrika
<i>T. patagoniensis</i> (T12)	sylvatický	pumy	nie	Argentína

***Trichinella papuae* Pozio et al., 1999**

T. papuae je nekapsulotvorný druh, ktorý cirkuluje u cicavcov a plazov (domáce ošípané, diviaky, krokodíly morské) na Papue Novej Guinei a v Thajsku. Boli zaznamenané aj infekcie u ľudí (Pozio a kol., 2005).

***Trichinella zimbabwenis* Pozio et al., 2002**

Tento nekapsulotvorný druh, veľmi podobný *T. papuae*, bol detegovaný u voľne žijúcich i farmovo chovaných krokodílov v Afrike (Zimbabwe, Mozambik, Južná Afrika a Etiópia) (La Grange a kol., 2013) a tiež u varanov a jedného leva, ktorý je zatiaľ jediným známym druhom cicavca infikovaným týmto druhom trichinel.

Trichinella patagoniensis (Kriwopakich et al., 2012)

Tento zatiaľ posledný popísaný kapsulotvorný druh trichinel bol identifikovaný v Argentíne u púm amerických.

Obr. 1. Geografická distribúcia jednotlivých druhov rodu *Trichinella* vo svete (upravené podľa International Trichinella Reference Centre)

3.2.2 ŽIVOTNÝ CYKLUS TRICHINEL

Životný cyklus všetkých druhov rodu *Trichinella* v princípe predstavujú dve generácie v tom istom hostiteľovi a zahŕňa veľmi širokú škálu hostiteľských druhov, hoci klinické prejavy ochorenia sa vyskytujú iba u ľudí. Človek, alebo zviera sa nakazí konzumáciou tepelne nedostatočne upraveného mäsa, obsahujúceho infekčné L1 larvy parazita. Po natrávení v žalúdku sa infekčné larvy uvoľňujú zo svalových vlákien, v duodene sa štyrikrát zvliekajú a dospievajú na dospelé samce a samice.

Po kopulácii, 5 - 7 dní po infekcii, sa samice zavrtávajú do mukózy tenkého čreva a produkujú novo vyliahnuté larvy, ktoré migrujú najmä lymfatickými a krvnými cievami a sú zanášané na predilekčné miesta (silne prekrvené svalstvo). Tu prenikajú do svalových buniek prične pruhovanej svaloviny, špirálovite sa stáčajú a kapsulotvorné druhy tvoria kapsulu. Reaktívna odpoveď hostiteľských buniek vytvára tzv. „nurse cell“, vyživujúcu bunku, ktorá

dlhodobo larvu vyživuje. Proces rastu a zrenia lariiev sa ukončuje na 35. - 40. deň po nakazení, kedy sú larvy infekčné pre ďalšieho hostiteľa (Despommier, 1990). Vo vyživujúcej bunke infekčné larvy prežívajú roky až desaťročia (až 40 rokov u človeka, do 20 rokov napr. u medveďa bieleho) (Kumar a kol., 1990). Toto hypobiotické štádium sa udrží až kým svalovina nie je skonzumovaná ďalším hostiteľom, čím sa životný cyklus uzatvára.

Obr.2: Životný cyklus nematód rodu *Trichinella* (zdroj: www.iss.it/site/Trichinella/index.asp)

A: Hlavné pramene infekcie pre človeka

B: Životný cyklus trichinel v tele hostiteľa: Črevná fáza: 1. uvoľnenie lariiev z kapsúl pôsobením žalúdočných tráviacich štiav, 2. penetrácia lariiev do tenkého čreva pomedzi klky, dospievanie do 48 hodín, kopulácia adultných jedincov, 3. samice uvoľňujú novo vyliahnuté larvy do krvného a lymfatického obehu. Parenterálna fáza: 4. novo vyliahnuté larvy sú krvou a lymfou prenesené do kostrových svalov a aktívne prenikajú do svalových buniek, 5. larva vo vyživujúcej bunke rastie do infekčného štádia, 6. po určitom čase (mesiace, roky) dochádza ku kalcifikácii.

Veľmi dôležitou adaptáciou parazita, ktorá umožňuje jeho prenos, je fyziologický mechanizmus, ktorý svalová larva využíva na prežitie v rozkladajúcej sa svalovine. Túto vlastnosť majú najmä kapsulotvorné druhy, ktoré sa vyskytujú v teplých až tropických oblastiach, ako *T. nelsoni*, ale aj *T. britovi*. Prežitie svalovej larvy v rozkladajúcom sa mäse ovplyvňujú aj faktory prostredia, pričom vysoká vlhkosť a nízke teploty favorizujú prežité svalovej larvy dokonca aj v úplne zhnitom svalovom tkanive. Tento stav je obdobou voľného štádia, ktorým sú u väčšiny druhov nematód vajíčka (Pozio a Murrell, 2006).

Ďalšou veľmi dôležitou vlastnosťou v prírodnom cykle trichinel je schopnosť svalovej larvy prežiť v zmrazenej svalovine hostiteľa. V svalovine mäsožravcov *T. britovi* prežíva 1

rok, *T. nativa* a *Trichinella* T6 aj viac rokov (Pozio a Murrell, 2006), pričom svalové larvy prežívajú najdlhšie pri teplotách 0 až -18°C, nižšie teploty prudko skracujú prežitie lariev.

3.2.3 EPIDEMIOLOGIA A CESTY PRENOSU TRICHINEL

Parazity rodu *Trichinella* sa vyskytujú na všetkých kontinentoch, s výnimkou Antarktídy, kde však ešte nebol vykonaný žiadny výskum. Väčšina druhov, s výnimkou *T. spiralis*, parazituje najmä u voľne žijúcich zvierat. K prenosu z voľnej prírody na domáce ošípané môže dôjsť buď vplyvom nesprávneho manažmentu pri vytváraní bariér medzi farmou/chovom a voľne žijúcimi živočíchmi a niektoré druhy (*T. spiralis*, *T. britovi*, *T. pseudospiralis*, *T. papuae* a *T. zimbabwensis*) môžu byť zavlečené do domového cyklu aj prostredníctvom synantropných zvierat. Naopak, niektoré druhy (napr. *T. spiralis*) sa môžu opačným spôsobom dostať z domácich zvierat do sylvatického cyklu.

Na rozdiel od ľudí, u zvierat spravidla nedochádza k rozvinutiu klinických prejavov infekcie ani vtedy, keď sú infikované veľmi silno (stovky lariev v 1 g svaloviny). Je to dôsledok optimalizácie parazito-hostiteľských vzťahov v procese evolúcie. Z toho dôvodu sa odporúča, aby sa označenie klinického ochorenia, t. j. trichinelóza, používalo iba na opísanie infekcie trichinelami u ľudí. U zvierat by sa malo hovoriť o infekcii trichinelami (Pozio a Zarlenga, 2013).

Sylvatický cyklus sa vyskytuje na všetkých svetadieloch okrem Antarktídy. Osciluje medzi voľne žijúcimi hostiteľmi a zahŕňa všetky druhy a genotypy trichinel. K perorálnej infekcii dochádza buď po požití infekčnej svaloviny koristi, čiže predátorstvom, alebo mrchožrútsvom a kanibalizmom.

Epidemiologické vzorce v sylvatickom cykle môže ovplyvňovať aj ľuďmi spôsobené narušovanie prírodného prostredia. Takto napríklad za ostatných sto rokov došlo v Európe vplyvom rozšírenia lesov a nevyužívanej pôdy spolu s úbytkom fariem k explozívnomu nárastu populácie diviacej zveri a tým aj zvýšenému prenosu trichinel zo zvierat na človeka. Mäso z diviakov a výrobky z neho sú v celosvetovom meradle druhým najčastejším prameňom humánnych infekcií (Murrell a Pozio, 2011). Rovnako, antirabická vakcinácia líšok mala na väčšine územia Európy za následok niekoľko násobný nárast počtov týchto mäsožravcov, ktoré sú hlavnými rezervoármi trichinelózy v Európe, čím sa zvýšila biomasa parazita a aj riziko infekcie pre človeka (Hurníková a Dubinský, 2011).

Cicavce

Prirodzená infekcia trichinelami bola zaznamenaná u vyše 100 druhov cicavcov patriacich do 11 radov (vačkovce, hmyzožravce, málozubce, primáty, dvojitozubce, hlodavce, veľryby, mäsožravce, nepárnokopytníky, párnokopytníky a ťavovité). Experimentálne infekcie preukázali schopnosť parazita dokončiť životný cyklus vo všetkých skúmaných druhoch cicavcov, len málo z nich však zohráva dôležitú úlohu v prirodzenom sylvatickom a/alebo domovom cykle.

Cykly prenosu jednotlivých sylvatických druhov a genotypov sú blízko viazané na ekológiu ich hostiteľských druhov. Napríklad v Európe sa *T. spiralis* a *T. britovi* vyskytujú takmer rovnako u diviacej zveri (49 % a 47 %), s určitými rozdielmi danými charakteristikou habitatov a úrovňou ľudského vplyvu na krajinu. Tieto dva druhy sa však u mäsožravcov vyskytujú v úplne inej frekvencii (7 % a 92 %) (Pozio a Murrell, 2006).

Hostiteľské spektrum v sylvatickom cykle je určené dostupnými potenciálnymi hostiteľskými druhmi v rôznych regiónoch. Napriek potenciálne širokému hostiteľskému spektru rodu *Trichinella*, najväčšia biomasa parazita sa vyskytuje medzi mäsožravcami a sviňovitými (Pozio a Murrell, 2006). Z primátov je jediným druhom prirodzene nakazeným trichinelózou človek. Infekcie koní, hlodavcov (najmä potkanov) a málozubcov sa podľa dôkazov najčastejšie vyskytujú pri nedostatočnej zoohygiene chovov a skrmovaní infikovaného mäsa. Úloha vačkovcov ako rezervoárov je tiež obmedzená a zatiaľ bola zdokumentovaná iba v Tasmánii a u vačíc v Severnej Amerike, kde sa parazit bežne vyskytuje u placentárnych cicavcov. Prirodzené infekcie iných kopytníkov sú sporadické. Úloha drobných cicavcov (najmä hlodavcov a hmyzožravcov) v sylvatickom cykle stále nie je jasná vzhľadom na obvyčajne malé počty infikovaných jedincov v populáciách a nedostatkom rozsiahlych výskumov.

Vtáky

Zdokumentovanými hostiteľmi *T. pseudospiralis* sú najmä dravé vtáky a sovy, ako aj havranovité vtáky. V súčasnosti bola infekcia potvrdená u deviatich druhov vtákov (Pozio, 2005; Hurníková a kol., 2017). Výskyt infikovaných vtákov bol potvrdený v roku 2017 aj na Slovensku.

Plazy

V Afrike boli detegované prirodzene infikované plazy: krokodíl nílsky, varan nílsky a krokodíl morský na Papue Novej Guinei (Pozio a kol., 2007). Za možný prameň dvoch epidémií trichinelózy bolo považované aj mäso korytnačiek a varana malajského v Thajsku (Khamboonruang, 1991).

Obojživelníky a ryby

Existuje iba jedna experimentálna infekcia obojživelníkov druhom *T. spiralis*, pri ktorej bolo zistené neúplné formovanie svalových lariev. Pokusy infikovať ryby *T. spiralis*, *T. pseudospiralis*, *T. papuae* a *T. zimbabwensis* neboli úspešné (Pozio a Murrell, 2006).

Bezstavovce

Úloha bezstavovcov ako paratenických hostiteľov bola skúmaná pri dospelcoch aj larválnych štádiách niekoľkých druhov hmyzu a rôznonôžok. Prežívanie lariev v takýchto paratenických hostiteľoch je ovplyvnené teplotou prostredia, čím je nižšia, tým prežívajú dlhšie. Tieto výsledky naznačili, že bezstavovce zohrávajú v šírení lariev trichinel v prírode veľmi limitovanú úlohu (Pozio a Murrell, 2006).

Domový cyklus je pre človeka najnebezpečnejší, existuje tu väčšia pravdepodobnosť nákazy než pri sylvatickom cykle. Hlavným prameňom nákazy sú domáce ošípané, ktoré sa infikujú tepelne nedostatočne upravenými odpadkami nakazených voľne žijúcich zvierat, najmä diviacej zveri, alebo odpadkami z bitúnku. Niekedy je príčinou nakazenia aj kanibalizmus, ak nie sú uhynuté kusy dostatočne promptne odstránené z farmy. K prenosu môže dôjsť aj prostredníctvom synantropných zvierat žijúcich v blízkosti chovu ošípaných (napr. potkanmi a lasicovitými mäsožravcami), ktoré sa nakazia rovnakou cestou. Kone vykrmované odrezkami bravčového mäsa, alebo telami kožušinových zvierat, boli tiež infikované trichinelami. Podobne sa v domovom cykle nakazia saňové psy, ktoré krmia telami iných psov, arktických cicavcov a kožušinových zvierat, alebo farmové krokodíly, ktoré sú kŕmené telami iných krokodílov (Gottstein a kol., 2009).

3.2.4 DIAGNOSTIKA TRICHINEL U ZVIERAT

Podľa Vykonávacieho nariadenia komisie č. 2015/1375 musia byť všetky vnímavé zvieratá určené na ľudský konzum na trhu Európskej únie vyšetrené na prítomnosť lariev trichinel v svalovine, alebo musia byť jatočné telá primerane zmrazené, aby sa zabezpečila bezpečnosť mäsa.

Infekciu trichinelami je možné diagnostikovať priamymi alebo nepriamymi metódami:

- priame metódy: tráviaca metóda, trichinoskopia (kompresná metóda)
- nepriame metódy: sérologické testy

Pre úradnú kontrolu mäsa na bitúnku sa v EÚ musí používať tráviaca metóda, trichinoskopická metóda sa povoľuje pre vyšetrovanie mäsa z domácich zabíjačiek, ktoré

nejde do obchodnej siete. Nepriame metódy sa uplatňujú v surveillance a monitorovaní výskytu trichinelózy v indikátorových a rezervoárových zvieratách.

Priame metódy

Trichinoskopia (kompresná metóda)

Zriedkavejšie používaná metóda na zistenie trichinel je trichinoskopia (kompresná metóda), pri ktorej sa na hrubé sklo nastrihajú malé kúsky svaloviny a pritlačia sa rovnako hrubým sklom. Takto pripravené vzorky sa pozorujú pod mikroskopom pri malom zväčšení. Viditeľné sú oválne kapsuly s larvami. Pri nekapsulotvorných druhoch sa larvy nachádzajú aj mimo svalových buniek a zväčša nie sú stočené. Na trichinoskopiu sa odoberajú vzorky zo svalovej časti bránice, najmä bráničné piliere (predilekčné miesto výskytu lariev), ale aj zo svaloviny žuvacích a kostrových svalov. Pri prežúvavcoch sa odporúča vyšetriť vzorky žuvacích svalov, pre medveďoch svalovinu láb a pri mäsožravcoch svalovinu jazyka. Táto metóda v súčasnosti nie je veľmi spoľahlivá. Osoba, ktorá vzorky vyšetruje, musí mať určité skúsenosti. Často môžu larvy uniknúť pozornosti.

Tráviaca metóda

V súčasnosti sa na vyšetrovanie prítomnosti lariev vo svalovine používa legislatívou EÚ odporúčaná tráviaca metóda. Princípom metódy je trávenie svalového tkaniva a následné uvoľnenie lariev zo svalových kapsúl. EÚ odporúča viaceré tráviace metodiky a ich modifikácie (Nariadenie komisie č. 2015/1375).

Vzorky vyšetrované tráviacou metódou sa odoberajú postmortálne zvieratám podozrivým na nákazu. Pri ošípaných a diviakoch sú to vzorky zo svaloviny bránice, žuvacích svalov a medzirebrových svalov, pri líškach, vlkoch a iných mäsožravcoch sú to vzorky zo svalov končatín, z koní sa odoberajú vzorky žuvacích svalov a jazyka.

Nepriame metódy

Sérologia

Výhodou nepriamej diagnostiky infekcie trichinelami, pri ktorej sa využívajú sérologické (humorálna imunitná odpoveď) alebo kožné testy (celulárna imunitná odpoveď) je možnosť vyšetrovania *ante mortem*, alebo vyšetriť veľké množstvo zvierat naraz. Zo sérologických metód je možné využiť ELISA test, imunofluorescenčný test, reakcia väzby komplementu, hemaglutinačný test a Western blot analýzu. Nevýhodou sérologických metód

je existencia „diagnostického okna“ vo včasnej fáze (21 až 35 dní po infekcii, kedy infekcia nie je detegovateľná (Yang a kol., 2016).

Molekulárne metodiky

Pre epidemiologický výskum a získanie vedomostí o výskyte a šírení sa jednotlivých druhov trichinel v domovom a sylvatickom cykle by mali byť všetky izoláty identifikované na úrovni druhu alebo genotypu, čo nie je možné vykonať na základe morfológických znakov. Za týmto účelom sa používa multiplex PCR metóda, ktorá predstavuje citlivú, lacnú, a rýchly molekulárny prístup ktorým je možné jednoznačne vykonať genotypizáciu z jednej larvy (Pozio a La Rosa, 2003).

3.2.5 TRICHINELÓZA U ĽUDÍ, DIAGNOSTIKA A LIEČBA

Prejavy trichinelózy u ľudí sú priamo úmerné počtu lariev trichinel prijatých človekom, ako aj vekom a odolnosťou postihnutého. Klinické príznaky sa objavujú už pri požití 25 - 50 infekčných lariev v 1g požitej svaloviny. Smrť infikovaného človeka bez následnej liečby nastáva po požití mäsa, ktoré obsahuje 1000 - 2000 lariev v 1g. Na trichinelózu sú veľmi vnímaví ľudia s oslabenou imunitou a deti (Dupouy-Camet a Bruschi, 2007).

Symptómy ochorenia možno rozdeliť na 2 fázy:

- Črevná (enterálna) fáza sa začína zvyčajne 24 hodín po infekcii, keď natrávené larvy penetrujú do črevnej mukózy. Medzi príznaky črevnej fázy patria malátnosť, slabosť, mierne zvýšená teplota, anorexia, žalúdočno-črevné príznaky v podobe hnačiek, neskôr krvavých, časté žalúdočné kŕče a zvracanie. Črevná fáza má väčšinou miernejší priebeh, veľmi ľahko sa lieči, pretože črevné trichinely sú citlivé na antihelmintiká, ktorých podanie vypudí z tela postihnutého všetky dospievajúce, alebo už dospelé červy z čreva a človek sa uzdraví, pretože neprebehne ďalšia, svalová fáza.

Svalová (paretnerálna, systémová) fáza má rôzne ťažký až smrteľný priebeh. Akútna trichinelóza začína asi týždeň po nákuze, keď migrujúce larvy a ich metabolity vyprovokujú imunitnú reakciu. Symptómy sú priamo úmerné počtu lariev a rozsahu poškodenia svalov. Typické sú intenzívne bolesti svalov celého tela, pretože larvy preniknú z čreva do kostrového svalstva a odtiaľ do kostrových vlákien. Teplota je zvýšená, dýchanie sťažené, charakteristické sú tiež bolestivé pohyby očí a jazyka, opuchy končatín, vyrážky a opuchy tváre najmä v oblasti okolo očí. Klinické prejavy pretrvávajú aj počas rastu lariev vo svaloch až do ich opuzdrenia, potom doznievajú a ochorenie prechádza do chronickej fázy. Encystácia

nastáva iba v kostrovom svalstve, no migrácia a úhyn lariiev môže nastať v iných orgánoch (napr. myokard, mozog) a vyvolať tvorbu ložiskových lézií. Chronická trichinelóza sa zriedka môže spájať s neurologickými komplikáciami, encefalitídou, bronchopneumóniou sekundárneho bakteriálneho pôvodu. U neliečených pacientov môže mesiace až roky pretrvávajúť mravenčenie a trpnutie svalov a nadmerné potenie, ako aj znížená svalová sila a konjunktivitída (Dupouy-Camet a Bruschi, 2007).

Klinická diagnostika trichinelózy je vo všeobecnosti komplikovaná, keďže chýbajú patognomické príznaky alebo symptómy. Diagnostika ochorenia by mala byť založená na troch hlavných kritériách:

- 1) klinický nález (prítomnosť príznakov trichinelózy);
- 2) laboratórny nález (nešpecifické laboratórne parametre – eozinofília a svalové enzýmy), detekcia protilátok a/alebo detekcia lariiev v biopsii svalov;
- 3) epidemiologická anamnéza (identifikácia prameňa nákazy a jeho pôvodu).

Po diagnostikovaní trichinelózy sa má liečba zahájiť čo najskôr. Spočíva v podaní antihelmintík, ktoré v črevnej fáze účinkujú okamžite a nedochádza k rozvinutiu ďalších príznakov. Liečba svalovej fázy je náročnejšia a rizikovejšia. Lieky pôsobia na larvy chránené kapsulou slabšie než na dospelé červy v čreve. Rekonvalescencia je dlhá, trvá 6 a viac mesiacov. Odporúčané antihelmintiká sú albendazol (v dávke 400 mg dvakrát denne po dobu 8 - 14 dní), mebendazol (200 - 400 mg trikrát denne po dobu troch dní a následne 400 - 500 mg trikrát denne po dobu 10 dní). Okrem antihelmintík sa pri liečbe trichinelózy využívajú aj glukokortikoidy (prednisolon), lieky na podporu imunity a prípravky na vyrovnanie deficitu proteínov a elektrolytov (Kociecka, 2000).

3.2.6 PREVENTÍVNE OPATRENIA

V mnohých európskych krajinách je trichinelóza deklarovaná za ochorenie, ktoré podlieha monitorovaniu a v členských štátoch EÚ je to podľa Smernice EÚ o zoonózach č. 2003/99/EC povinné. Prípady trichinelózy podliehajú hláseniu, nevyžadujú sa však nevyhnutne ďalšie opatrenia. Európska komisia však vydala legislatívne pravidlá pre oficiálnu kontrolu mäsa a povinné vyšetrenie mäsa na trichinely v záujme zvýšenia bezpečnosti potravín pre európskych konzumentov. Podľa nariadenia č. 2015/1375 je vyšetrenie povinné pre mäso domácich ošípaných, koní, diviakov a iných farmových a voľne žijúcich druhov zvierat vnímavých na infekciu trichinelami a odporazených pre ľudský konzum.

Z dôvodu vysokých ekonomických nákladov vynakladaných na povinné vyšetrenie všetkých kusov existuje možnosť certifikovania chovov bez trichinelózy. Na úrovni fariem je

to možné zabezpečením hygienických bariér a ďalšími opatreniami v chove (Gamble a kol., 2000; OIE, 2016; Codex, 2015). Chovy musia spĺňať požiadavky na zamedzenie prenosu parazita na farmu vybudovaním antimikrobiálnych bariér, ktoré znemožňujú preniknutie hlodavcov a iných zvierat k chovaným ošípaným, ako aj ku krmivu. Všetky novoprijímané zvieratá musia pochádzať z chovov bez trichinelózy a zotrvať v karanténe, pokiaľ výsledok sérologického vyšetrenia nepreukáže neprítomnosť špecifických anti-trichinelových protilátok. Každá farma musí náležite zaobchádzať s kadávermi a odpadom a pravidelne vykonávať deratizáciu. Úspešnosť týchto opatrení dokazuje fakt, že vo vyspelých krajinách Európy a Severnej Ameriky neboli za posledných 50 rokov zaznamenané prípady trichinelózy u ošípaných, pochádzajúcich z týchto chovov (Alban a kol., 2011). Udržanie statusu chovov prostých trichinelózy je podmienené minimálne 10-ročnou epidemiologickou surveillancie výskytu parazita u vhodných druhov voľne žijúcich indikátorových zvierat, u ktorých nesmie prevalencia presiahnuť 0,001 %.

V súčasnosti sa na najvhodnejší a ekonomicky najvýhodnejší možný prístup pre kontrolu a prevenciu trichinelózy považuje analýza, surveillancie a systém manažmentu založené na odhade rizika.

Prevencia trichinelózy u ľuďí je založená na troch hlavných prístupoch:

1. vzdelávanie konzumentov o rizikách konzumácie surového alebo polosurového mäsa a mäsových výrobkov z domácich (napr. ošípané, kone, psy) a sylvatických (napr. diviaky, medvede, jazvece) zvierat, ktoré môžu byť nakazené trichinelami a neboli správne vyšetrené na prítomnosť trichinel;
2. farmový chov ošípaných ako najdôležitejšieho prameňa humánnych infekcií v moderných uzavretých chovných priestoroch pod prísnu veterinárnu kontrolou a používanie certifikovaného krmiva;
3. vyšetrovanie všetkých vnímavých zvierat (domácich aj voľne žijúcich) štandardizovanými metódami umelého trávenia pri odporazení, alebo ulovení.

Mäso zvierat, ktoré neprešlo laboratórnou kontrolou by malo byť pred uvoľnením na ľudskú konzumáciu ošetrené spôsobom, ktorý preukázateľne inaktivuje svalové larvy v mäse. Najdostupnejším spôsobom je var pri teplote v jadre najmenej 71 °C po dobu minimálne jednej minúty. Mäso je možné ošetriť aj mrazením, pričom rez mäsa o hrúbke do 15 cm má byť zmrazený na -15 °C najmenej tri týždne a rez mäsa do hrúbky 50 cm najmenej štyri týždne. Týmto spôsobom sa spoľahlivo usmrtia infekčné larvy *T. spiralis*. Sylvatické druhy odolnejšie voči mrazu, ako *T. britovi*, *T. nativa* a *T. murrelli* prežívajú v mäsa mäsožravcov

dlhšiu dobu aj v zmrazenom stave, ale majú nízku infekčnosť pre ošípané. V endemických oblastiach výskytu týchto druhov sa mäso iných hostiteľských druhov odporúča ošetriť inými metódami. V niektorých krajinách je povolené ošetrenia mäsa ožarovaním (0,3 kGy) (Gamble a kol., 2000). Ošetrenie mäsa teplým a studeným dymom (údením), varom v mikrovlnnej rúre a sušením sa z hľadiska rizika nakazenia sa ľuďmi nepovažuje za dostatočne bezpečné.

Prevenia šírenia trichinel u ošípaných

Najrizikovejšou kategóriou zvierat z hľadiska prenosu trichinel sú ošípané chované v malých chovoch s minimálnymi bariérami. Ošípané v malochovoch sú často kŕmené odrezkami z mäsa alebo iným odpadom obsahujúcim mäso a majú aj prístup ku hlodavcom a synantropným živočíchom. Navyše, mäso takto chovaných ošípaných sa nepredáva prostredníctvom obchodnej siete a nie je teda povinne vyšetrené na trichinely. Nákazou sú ohrozené aj ošípané chované organickým a pastevným spôsobom, kde infekčný tlak závisí na prevalencii ochorenia u voľne žijúcich živočíchov v danom regióne (Gamble a kol., 2000). Táto kategória ošípaných predstavuje riziko najmä pri súčasnom náraste počtu organických a bio-fariem.

Prevenia zavlečenia parazita do chovu ošípaných spočíva najmä v správnom manažmente chovu, dobrej zoohygiene a pravidelnej oficiálnej veterinárnej kontrole.

Preventívne opatrenia na zabránenie prenosu trichinel vo voľnej prírode

Voľne žijúce živočíchy predstavujú rezervoárových hostiteľov pre všetky druhy rodu *Trichinella*. Biomasa parazita je vo voľnej prírode väčšia ako v domovom cykle, avšak v prírode nie je možné jeho výskyt kontrolovať. Jediným opatrením, ktoré je možné implementovať na redukciiu prevalencie infekcie u voľne žijúcich hostiteľov je osвета obyvateľstva, najmä poľovníkov, aby nenechávali zvyšky ulovených zvierat v teréne, pretože to zvyšuje pravdepodobnosť prenosu trichinel na nových hostiteľov.

V prípade, že ľudia nezavedú správny manažment hygienických a veterinárnych opatrení v chove a nesprávne zaobchádzajú so zvyškami ulovených zvierat, infekcia trichinelami (najmä *T. spiralis*, ale aj *T. pseudospiralis* a inými druhmi) sa môže preniesť zo sylvatického prostredia do domového cyklu, niekedy aj prostredníctvom synantropných živočíchov (Pozio a Murrell, 2006). K prenosu môže dôjsť aj *vice versa*, z domácich zvierat do prírody a to najmä vtedy, ak nie sú správne zneškodnené kadávery domácich zvierat.

3.3 HODNOTENIE EXPOZÍCIE

3.3.1 INFEKCIA *TRICHINELLA* SPP. VO SVETE

Nematódy rodu *Trichinella* patria k najroširenejším zoonóznym patogénom na svete. Infekcia trichinelami bola zaznamenaná u domácich a voľne žijúcich zvierat na všetkých kontinentoch s výnimkou Antarktídy (Pozio a Murrell, 2006). Globálna distribúcia parazita spoločne s rôznymi stravovacími a kultúrnymi zvyklosťami predstavuje hlavný faktor vzniku humánnych infekcií v rozvinutých i rozvojových krajinách. Veľké politické a ekonomické zmeny, revolúcie a vojnové konflikty majú za následok zvýšenie prevalence v ľudskej populácii (Djordjević et al., 2003).

Epidemiologické a epizootologické informácie o infekcii trichinelami u zvierat a u ľudí nie sú vo svete zbierané jednotným spôsobom. Iba v malom počte štátov je zavedený oficiálny systém hlásenia humánnych infekcií, alebo ochorení u zvierat. Väčšinou sa hlásenie nákazy opiera o záznamy lekárov, veterinárov, biológov a zoológov, ktorí sa tomuto parazitovi venujú, následkom čoho sú informácie často iba úlomkovité a nezodpovedajú skutočnej epidemiologickej a epizootologickej situácii.

Výskyt trichinelózy u ľudí je prísne viazaný na kultúrne a stravovacie praktiky, zahŕňajúce konzumáciu pokrmov zo surového alebo polosurového mäsa rôzneho živočíšneho pôvodu (od mäsožravých a všežravých cicavcov po vtáky a plazy). Prítomnosť parazita v domácich alebo sylvatických zvieratách nie je sama o sebe výrazným rizikom pre jeho prenos do ľudskej populácie. Napríklad, vo väčšine Európskych krajín sa *Trichinella* spp. často vyskytuje u voľne žijúcich zvierat a v niektorých štátoch aj v populáciách domácich ošípaných, ale u ľudí z týchto krajín infekcia zaznamenaná nebola (napr. Švajčiarsko, Švédsko, Fínsko) a to pravdepodobne vďaka zvyklosti konzumovať iba dobre uvarené mäso (Pozio, 1998). Podobne je tomu aj vo väčšine krajín Afriky južne od Sahary, kde sú humánne infekcie vzácne napriek tomu, že vo voľne žijúcich rezervoárových hostiteľoch cirkulujú sylvatické druhy trichinel. Približne jednu tretinu obyvateľstva Afriky však tvoria príslušníci etnickej skupiny Bantu, ktorí mäso konzumujú iba zriedka. V moslimských krajinách je počet prípadov trichinelózy u ľudí veľmi obmedzený, nakoľko moslimské náboženské zvyky zakazujú konzumáciu mäsa prasiat a mäsožravcov (čiže hlavných hostiteľov trichinel). Napriek tomu aj v týchto krajinách boli zaznamenané epidémie následkom absencie vyšetrenia mäsa pri porážke, alebo zveriny (Pozio a Murrell, 2006).

Priemerná ročná incidencia ochorenia u ľudí sa celosvetovo blíži k 10 000 prípadom s mortalitou okolo 0,2 %. Veľké množstvo prípadov však nie je hlásených v dôsledku

nedostatku správnych vyšetrovacích testov alebo informácií o ochorení medzi lekármi a problémov s jeho diagnostikovaním.

Najčastejším prameňom infekcie trichinelami je pre ľudí bravčové mäso a výrobky z neho. Významné ohniská trichinelózy sa vyskytujú v Strednej (Mexiko) a Južnej Amerike (Argentína, Čile) (Ortega Pierres a kol., 2000; Ribicich a kol., 2005), v Ázii (Barma, Čína, Laos, Thajsko, Vietnam) (Takahashi a kol., 2000; Liu a Bouireau, 2002) a v Európe. Migrácia ľudí z východnej Európy za prácou do EÚ mala za následok nárast ilegálneho dovozu mäsových výrobkov do EÚ a vznik niekoľkých epidémií v Nemecku, Taliansku a Veľkej Británii (Pozio a Zarlenga, 2006). Nárast medzinárodného turizmu sprevádza aj rast hlásených prípadov turistov, ktorí sa nakazili počas cestovania, alebo poľovania v endemických oblastiach a po návrate domov sa u nich rozvinuli klinické príznaky trichinelózy.

Obr. 3. Výskyt *Trichinella* spp. vo svete (upravené podľa ITRC)

V EÚ je trichinelóza stále považovaná za zriedkavé, ale stále prítomné závažné humánne ochorenie. Podľa aktuálneho výročného hlásenia EFSA za rok 2016, takmer polovica členských štátov hlásila absenciu ochorenia. Väčšina hlásených prípadov bola z niekoľkých štátov východnej Európy a po konzumácii bravčového mäsa z domácich chovov. Priemerne jedna tretina pacientov s potvrdenou trichinelózou bola hospitalizovaná, avšak bez fatálnych následkov (EFSA, 2017).

Graf 1. Trend v hlásení potvrdených prípadov trichinelózy v štátoch EÚ a EEA v rokoch 2012 - 2016 (zdroj: EFSA, 2017)

Od roku 2012 sa počet hlásených prípadov trichinelózy v EÚ stabilne znižuje a v roku 2016 bola zaznamenaná najnižšia incidencia na 100-tisíc obyvateľov (0,02) (Graf 1), najmä vďaka výraznému poklesu počtu prípadov z Bulharska a Rumunska, odkiaľ bolo v predchádzajúcich rokoch hlásených najviac prípadov (EFSA, 2017). V týchto krajinách sa situácia zlepšila vďaka zníženiu počtu ošípaných chovaných v drobných chovoch a rodinných farmách a nárastu počtu ošípaných v kontrolovaných chovoch., ako aj vďaka vzdelávaniu farmárov a zlepšeniu kontroly pri domácich zabíjačkách. Tieto opatrenia významne zredukovali biomasu parazita v domovom cykle a znížili riziko nakazenia sa ľudí.

V EÚ je v súlade s nariadením č. 2015/1375 väčšina ošípaných povinne vyšetovaná na trichinelu na bitúnku. Toto nariadenie neošetruje ošípané, určené pre vlastnú spotrebu. V celej únii je chovaných okolo 246 miliónov ošípaných (Marquer et al., 2014). V roku 2016 bolo v členských štátoch vyšetrených celkom 186 miliónov kusov ošípaných, z ktorých iba 184 bolo pozitívnych, čo predstavuje 0,7 z milióna chovaných ošípaných (EFSA, 2017). Infekciu trichinelami hlásilo v r. 2016 šesť z 28 členských štátov s celkovou prevalenciou 0,00011%. Pozitívne kusy nepochádzali z industrializovaných chovov, ale z malých rodinných fariem s výbehom, na organických farmách alebo pastevným spôsobom, ktoré sa vyhli veterinárnej inšpekcii.

Obr. 4. *Trichinella* spp. u domácich ošípaných v 28 členských štátoch EÚ, na Islande, v Nórsku a Švajčiarsku za ostatných 21 rokov podľa hlásenia EFSA (zdroj: EFSA, 2017)

Práve veľkosť stád a ich distribúcia sa v EÚ ukázali byť kľúčovým faktorom favorizujúcim cirkuláciu trichinel u ošípaných. Čím vyšší je v krajine počet malých stád, tým vyššie je riziko, že sa nakazia trichinelami (Pozio, 2014). Navyše je najviac pozitívnych ošípaných z drobnochovov a určených na vlastnú spotrebu, čiže tých, ktoré nie sú povinne vyšetrované na trichinely na bitúnku. Najviac ľudí a nakazí práve nedostatočne tepelne upraveným mäsom ošípaných, ktoré neboli vyšetrené na trichinely. EFSA identifikovala práve nekontrolované domáce farmy ako hlavný rizikový faktor infikovania domácich ošípaných trichinelami, zatiaľ čo za zanedbateľné sa považuje riziko, že sa nakazia ošípané z oficiálne kontrolovanej industrializovanej farmy s dobrou zoohygienu a antimikrobiálnymi bariérami (EFSA a ECDC, 2011).

V roku 2016 neboli v EÚ hlásené žiadne prípady infikovaných nepárnokopytníkov. Po veľkých epidémiách z konského mäsa na prelome tisícročí v Taliansku a Francúzsku (Boireau et al., 2000) bol zaznamenaný pokles prevalencie v tejto hostiteľskej skupine. Z vyše milióna vyšetrených zvierat boli detegované iba štyri pozitívne kone v rokoch 2008, 2010 a 2012, čo predstavuje prevalenciu menšiu ako 0,001 % (EFSA, 2017). Toto zníženie môže súvisieť s poklesom prevalencie v domácich ošípaných, keďže hlavným prameňom nakazenia sa koní boli odrezky a odpad z bravčového mäsa.

Druhým najčastejším prameňom infekcie u ľudí je mäso ulovených diviakov. Vďaka zvýšenej kontrole výskytu trichinel v domovom cykle došlo aj k poklesu prevalencie trichinelózy u diviakov. V období ostatných rokov klesla prevalencia infekcie v populácii

diviačej zveri v EÚ z 0,14 % v r. 2012 na 0,02 % v r. 2016. Podobný pokles bol zaznamenaný u líšok hrdzavých, z 3,0 % v r. 2012 na 1,1 % v r. 2016 (EFSA, 2017).

Prevalencia u líšok ako hlavného rezervoárového hostiteľa trichinel v Európe je relatívne nízka v porovnaní s prevalenciou u rysov, medveďov, psíkov medvedíkovitých a vlkov, veľkosť populácii týchto hostiteľských druhov a ich rozšírenie sú však limitované. Najvyššia prevalencia infekcie trichinelami bola zistená u líšok vo Fínsku (33,3 %), na Slovensku (10,5 %) a v Grécku (8,7 %), čiže v štátoch s malou hustotou ľudskej populácie. Práve prenikanie líšok ho zaľudnených oblastí, kde sa môžu kŕmiť najmä na odpadkoch, môže byť príčinou poklesu prevalencie u tohto hostiteľského druhu v Európe.

Molekulárna identifikácia lariev trichinel potvrdila, že u ošípaných sa najčastejšie vyskytuje *T. spiralis*, zatiaľ čo u mäsožravcov spôsobuje infekciu najviac *T. britovi*, menej *T. nativa*, *T. pseudospiralis* sa u cieľovej skupiny vyšetřovaných zvierat vyskytuje iba raritne (Pozio, 2016).

Obr. 5. Potvrdené autochtónne prípady trichinelózy u ľudí a prevalencia infekcie u voľne žijúcich zvierat (diviaky, líšky, medvede a iné) v EÚ v r. 2016 (zdroj: EFSA, 2017)

3.3.2 SITUÁCIA NA SLOVENSKU

Trichinelóza u ľudí sa na Slovensku najčastejšie vyskytovala v podobe menších či väčších epidémií, ktoré mali často rodinný charakter. V rokoch 1933 - 1961 bolo

zaznamenaných 5 epidémií, pri ktorých sa nakazilo 44 ľudí. Od roku 1962 do roku 1982 sa trichinelóza na Slovensku vyskytovala iba sporadicky.

Od roku 1962 do roku 2009 bolo na Slovensku zaznamenaných celkovo 12 epidémií spôsobených trichinelami, z ktorých väčšina sa vyskytla vo východoslovenskom regióne v okresoch Rožňava (1962, 1976, 2008), Prešov (1974), Michalovce (1965, 1970), Vranov nad Topľou (1990), Bardejov (1985, 1989), Spišská Nová Ves (1992) (Dubinský a kol., 1998).

V prípade najväčšej epidémie z roku 1998 vo Valaskej, kedy bolo ochorenie sérologicky potvrdené u 336 pacientov, bolo do klobás primiešané psie mäso. Psy boli kŕmené zvyškami z nakazeného diviaka (Ondriska a kol., 2000). Pacienti sa nakazili na folklórnych slávnostiach konzumáciou údenej klobásy. Pôvodcom ochorenia bol druh *T. britovi* (Dubinský a kol., 1998a).

Iná väčšia epidémia, pri ktorej sa nakazilo 11 ľudí, bola zaznamená v roku 2001 v okrese Komárno v oblasti, kde sa v tom čase infekcia trichinelami nevyskytovala ani v domovom, ani v sylvatickom cykle. Zdrojom nákazy bolo infikované mäso domácej ošípanej, ktorá bola veľmi pravdepodobne kŕmená odpadkami diviacieho mäsa (chovateľ ošípanej bol poľovník). Pôvodcom infekcie bol pre človeka silne patogénny druh *T. spiralis* (Dubinský a kol., 2001), ktorý sa na Slovensku vyskytuje len sporadicky.

Epidémia trichinelózy sa vyskytla v roku 2008 v obci Dlhá Ves v okrese Rožňava, pôvodcom ktorej bol druh *T. britovi*. 16 ľudí ochorelo po konzumácii mäsa a výrobkov z domácej ošípanej, u ktorej bola dodatočne potvrdená infekcia trichinelami. Druhá ošípaná chovaná rovnakým chovateľom bola tiež pozitívna na trichinely. Oblasť okresu Rožňava, kde sa epidémia vyskytla, je dlhodobo endemickou lokalitou s vysokým percentom nakazených líšok a opakovanými nálezmi nakazených diviakov (Hurníková a Dubinský, 2009).

Menšia rodinná epidémia sa vyskytla na prelome rokov 2011/2012 v okrese Tvrdošín u otca a dvoch bratov, ktorí pracovali na salaši a udávali konzumáciu rôznych údených mäsových výrobkov z diviny a domácich zabíjačiek. Epidemiologická analýza vykonaná nebola a pôvodca nebol špecifikovaný.

Graf 2. Trichinelóza u ľudí, SR, trend za 10 rokov (zdroj: EPIS)

Tab. 2. Výskyt trichinelózy u ľudí na Slovensku v rokoch 2010 -2017 (zdroj: RÚVZ Banská Bystrica)

Rok	Počet hlásených ochorení	Chorobnosť na 100 000 obyvateľov	Kraj
2010	2	0,04	Košický Nitriansky
2011	13	0,24	Nitriansky (10 prípadov) Žilinský (2 prípady) Trenčiansky
2012	5	0,09	Žilinský Nitriansky
2013	5	0,09	Trnavský (3 prípady) Trenčiansky Bratislavský
2014	0	-	-
2015	1	0,02	Nitriansky
2016	1	0,02	Nitriansky
2017	1	0,02	Košický

Výskyt epidémií, ale aj individuálnych prípadov trichinelózy u ľudí potvrdil trend šírenia sa parazita smerom z historicky endemických regiónov stredného a východného Slovenska na západ územia, ktorý bol aj s nárastom prevalencie pozorovaný od r. 2004 (Hurníková a Dubinský, 2009). Ako je zrejmé z tabuľky 2, od roku 2010 pochádzala väčšina pacientov s potvrdenou trichinelózou práve zo západného Slovenska, najmä Nitrianskeho, Trenčianskeho a Žilinského kraja.

Infikované diviaky predstavujú najväčšie riziko prenosu pôvodcu trichinelózy do domového cyklu a vysoká je aj pravdepodobnosť nakazenia sa ľudí ich mäsom. Preto sa mäso

diviakov určené do obchodnej siete povinne vyšetruje. Do roku 2005 sa infikované diviaky vyskytovali v dlhodobu endemických oblastiach Banskobystrického, Prešovského a Košického kraja v priemernej prevalencii 0,05 %. V rokoch 2005 – 2009 došlo k nárastu premorenosti na 0,11 % a zároveň sa parazit u diviačej zveri rozšíril aj mimo pôvodného endemického regiónu v západných krajoch Slovenska (Hurníková a Dubinský, 2011). V súčasnosti sa infekcia vyskytuje u diviačej zveri na celom Slovensku v priemernej prevalencii 0,04 % (Tab. 3).

Tab. 3. Výskyt a prevalencia infekcie trichinelami u diviakov na Slovensku v rokoch 2010 - 2017 (zdroj: ŠVPÚ SR, VPÚ v Bratislave)

Rok	Počet vyšetrených/ pozitívnych diviakov	Prevalencia (%)	Kraj
2010	26895/11	0,04	Banskobystrický (1) Prešovský (5) Košický (4) Žilinský (1)
2011	15405/4	0,03	Banskobystrický (2) Prešovský (1) Košický (1)
2012	14377/10	0,07	Banskobystrický (8) Prešovský (1) Žilinský (1)
2013	13737/10	0,07	Banskobystrický (2) Prešovský (2) Košický (3) Trenčiansky (2) Bratislavský (1)
2014	15578/6	0,04	Banskobystrický (4) Prešovský (2)
2015	16343/6	0,04	Banskobystrický (5) Žilinský (1)
2016	16818/6	0,04	Košický (3) Žilinský (3)
2017	16522/3	0,02	Banskobystrický (1) Prešovský (2) Košický (2) Žilinský (1)

Hlavným rezervoárovým hositeľom trichinelózy je na Slovensku líška hrdzavá. Celoplošné monitorovanie výskytu infekcie u líšok v rokoch 2000-2007 preukázalo nárast prevalencie zo 4,9 % v roku 2000 na maximum 20,5 % v roku 2007.

Na základe geografických a ekologických analýz bola najvyššia prevalencia zistená u líšok s pôvodom z lokalít s nadmorskou výškou 200 - 400 m n. m. a z oblastí s prevahou ornej

pôdy, pastvín, lesov a tiež z urbánných oblastí. Nárast prevalencie bol sprevádzaný šírením sa parazita smerom na západ a juhozápad územia do oblastí, kde sa v minulosti vôbec nevyskytoval.

V rokoch 2003 a 2004 sa začala infekcia trichinelami sporadicky objavovať u líšok v Žilinskom a v rokoch 2006 – 2007 bol v týchto lokalitách zistený vznik nových endemických ohnisk s prevalenciou nad 15 % (Hurníková a Dubinský, 2009).

Tab. 4. Výskyt a prevalencia infekcie trichinelami u líšok hrdzavých na Slovensku v rokoch 2010 - 2017 (Zdroj: ŠVPÚ SR, VPÚ v Bratislave)

Rok	Počet vyšetrených/ pozitívnych líšok	Prevalencia (%)	Kraj
2010	190/21	11,05	Banskobystrický (3) Prešovský (12) Košický (5) Žilinský (1)
2011	182/38	20,88	Banskobystrický (8) Prešovský (14) Košický (13) Žilinský (2) Trenčiansky (1)
2012	433/43	9,93	Banskobystrický (5) Prešovský (20) Košický (13) Žilinský (2) Trenčiansky (1) Bratislavský (1) Nitriansky (1)
2013	315/38	12,06	Banskobystrický (2) Prešovský (17) Košický (13) Trenčiansky (2) Nitriansky (4)
2014	209/16	7,66	Banskobystrický (2) Prešovský (7) Košický (6) Žilinský (1)
2015	198/15	7,58	Banskobystrický (1) Prešovský (8) Košický (5) Trenčiansky (1)
2016	181/19	10,50	Banskobystrický (4) Prešovský (12) Košický (3)
2017	211/6	2,84	Banskobystrický (1) Prešovský (2) Košický (2) Žilinský (1)

Od roku 2010 bola trichinelóza rozšírená na celom území Slovenska a premorenosť u líšok sa v súčasnosti v dlhodobom priemere ustálila na 10,2 %. V roku 2017 bol zaznamenaný pokles prevalencie na 2,84 % (ŠVPÚ, 2018)(Tab. 4).

Infekcia trichinelami bola na Slovensku zistená aj u iných druhov mäsožravcov, ako sú vlky, medvede a lasicovité šelmy. Výsledky výskumu z územia Tatranského národného parku preukázali vysokú premorenosť šeliem z čeľade lasicovitých (19 %), pričom najvyššia prevalencia bola zistená u kún a tchorov (37,5 %) (Hurníková a kol., 2007). Práve táto skupina šeliem je z epizootologického hľadiska riziková, nakoľko vďaka synantropnému správaniu viacerých jej zástupcov môže byť významným prvkom v prenose trichinel do domového cyklu.

Z hľadiska pôvodcu, 98,6 % líšok, diviakov a iných hostiteľov bolo nakazených sylvatickým druhom *T. britovi*, ktorý je na Slovensku dominantným druhom trichinel, *T. spiralis* sa u líšok vyskytuje len sporadicky, pravdepodobne ako pozostatok jeho prítomnosti v domovom cykle v minulosti.

Obr. 6. Druhové zastúpenie rodu *Trichinella* na Slovensku (podľa údajov ŠVPÚ z r. 2009-2017)

V roku 2003 bol na Slovensku zistený druh *T. pseudospiralis* v enzoócií na farme ošípaných na východnom Slovensku v oblasti ležiacej na severo-južnej migračnej trase sťahovavého vtáctva. Zo 192 kusov ošípaných bola na porážke na tejto farme zistená infekciaa vyvolaná *T. pseudospiralis* u 4 kusov (2,1 %), ale s intenzitou infekcie až 86 lariev v 1 grame svaloviny. Vysoká pozitivita (až 21,4 %) bola zistená u potkanov odchytených na farme. Sérologickým ELISA testom bola trichinelóza potvrdená u 1,7 % matiek a jatočných

ošípaných (Hurníková a kol., 2005). Druh *T. pseudospiralis* bol od r. 2005 na území východného Slovenska detegovaný aj u voľne žijúcich zvierat – u líšky hrdzavej a diviaka v zmiešanej infekcii s *T. britovi*, čo napovedá, že sa už etabloval a pravdepodobne sa aj udržiava v sylvatickom cykle v tejto oblasti (Hurníková a Dubinský, 2009). Tento predpoklad potvrdil aj nález *T. pseudospiralis* u dravých vtákov. Z vyšetrených nočných a denných dravcov a sov zo územia Slovenska boli infikované štyri (1,11 %), jeden orol skalný, dva sokoly myšiare a jeden sokol sťahovavý, všetky z územia východného Slovenska (Prešovský (1) a Košický kraj (3)) (Hurníková a kol., 2017).

V roku 2017 prekvapil aj nález *T. pseudospiralis* u diviaka z okresu Zvolen (ŠVPÚ, 2017). Nález tohto druhu tak ďaleko od areálu výskytu na východe Slovenska nasvedčuje, že mohlo dôjsť k prenosu parazita prostredníctvom vtáctva, alebo iných voľne žijúcich hostiteľov.

3.4 CHARAKTERIZÁCIA RIZIKA NAKAZENIA SA TRICHINELAMI

Hodnotenie dopadu zoonózných nematód na ľudí je extrémne dôležité pre odhad celkového rizika pre verejné zdravie. Parazity rodu *Trichinella* vo všeobecnosti predstavujú stredné riziko pre verejné zdravie, ktoré sa spája s konzumáciou bravčového mäsa.

Najdôležitejšími faktormi prispievajúcimi k udržiavaniu a šíreniu sa trichinel sú koexistencia infekcie u domácich a/alebo voľne žijúcich zvierat a konzumácia surového, alebo tepelne nedostatočne upraveného mäsa. V našej spoločnosti je tradíciou príprava mäsových výrobkov z domácich zabíjačiek, alebo mäsa diviny a najmä konzumácia surových (údených) klobás zohráva v epidemiológii ochorenia na našom území významnú úlohu. Ako ukázali epidemiologické analýzy ostatných väčších epidémií trichinelózy na Slovensku a tiež väčšiny individuálnych ochorení, na začiatku nákazy bolo spravidla mäso diviacej zveri, a to buď ako priamy prameň infekcie ľudí, alebo sekundárne, ako prameň infekcie pre domáce ošípané z malochovov, ktoré sa následne stali prameňom nakazenia sa ľudí. Globálne údaje ešte pred desiatimi rokmi uvádzali domáce ošípané ako najčastejší prameň (53 %) infekcie počas epidémií trichinelózy (Murrell a Pozio, 2011). Aktuálne údaje však pripisujú väčšinu (54 %) prípadov konzumácii mäsa z diviny (EFSA, 2015; Wilson a kol., 2015), hoci v EÚ je stále hlavným prameňom infekcie bravčové mäso a to najmä v štátoch východnej Európy, kde pretrváva problém s výskytom infekcie trichinelami aj vo veľkochovoch ošípaných.

Za hlavný činiteľ pre udržiavanie a cirkuláciu trichinelózy v prírode Slovenska je považovaná premnožená populácia líšok hrdzavých (Hurníková a Dubinský, 2009). V dôsledku nárastu ich počtu na prelome tisícročí sa zvýšila prevalencia infekcie u líšok

a zároveň sa parazit rozšíril z pôvodných endemických oblastí východného a stredného Slovenska do všetkých regiónov. V súčasnosti sa premorenosť trichinelami v tejto hostiteľskej skupine pohybuje na našom území na úrovni okolo 10 %, čo predstavuje jednu z najvyšších prevalencií v rámci celej EÚ. Znamená to, že biomasa parazita v prírode je vysoká a tým sa zvyšuje infekčný tlak a riziko nakazenia sa ľudí.

Na úlohu diviacej zveri pri udržiavaní trichinelózy v prírode nie sú názory jednotné. Aj keď sú diviaky rozšírené na celom území Slovenska, prevalencia trichinelózy je u nich veľmi nízka (priemerne 0,04 %). Predpokladá sa, že sú rezervoárom trichinelózy len v určitých oblastiach, kde sú nakazené diviaky zisťované opakovane. Infikované diviaky však predstavujú najväčšie riziko prenosu tejto zoonózy do domového cyklu a vysoká je aj pravdepodobnosť nakazenia sa ľudí ich mäsom.

Hoci väčšina epidémií trichinelózy na Slovensku bola vyvolaná sylvatickým druhom *T. britovi*, ktorý je pre človeka menej infekčný, riziko predstavuje opakovaný výskyt silne patogénneho druhu *T. pseudospiralis* na našom území. Druh bol od roku 2005 potvrdený niekoľko krát u líšok na východnom Slovensku, kde bol zistený aj u diviaka (v zmiešanej infekcii s *T. britovi*) a tiež u dravých vtákov. V roku 2017 bola infekcia týmto druhom potvrdená u diviaka z okresu Zvolen, mimo doterajšieho areálu výskytu. Hoci na Slovensku sa ročne vyšetrí na trichinely ročne okolo 16-tisíc kusov diviacej zveri, podľa predpokladov ŠVPS SR približne jedna tretina ulovených diviakov vyšetrená nie je. Práve takéto kusy a výrobky z nich sú rizikové z hľadiska ľudského zdravia.

Podiel ostatných voľne žijúcich mäsožravcov na výške regionálneho rizika je obmedzený na areál ich výskytu. Najmä živočíchy so synantropným spôsobom života, ako sú tchory, lasice a kuny, u ktorých bola zistená prevalencia na úrovni 15 - 30 % sú vzhľadom na možnosť blízkeho kontaktu líšok s domácimi zvieratami rizikom pre rozšírenie sa parazita do domového cyklu. Ľudské aktivity, ako je napríklad zvyk poľovníkov nechávať kadávery zvierat alebo vývrhy voľne v prírode, môžu ovplyvňovať sylvatický cyklus, keďže sa tým zvyšuje pravdepodobnosť prenosu na nových hostiteľov.

V súčasnom období svetového turizmu a migrácie obyvateľstva existuje aj riziko nakazenia sa z rôznych druhov mäsa a mäsových produktov dovezených na Slovensko z územia mimo EÚ, ktoré nebolo riadne vyšetrená na trichinely.

Na Slovensku nebol od Druhej svetovej vojny zaznamenaný prípad humánnej trichinelózy po konzumácii bravčového mäsa z obchodnej siete, čo je najmä zásluha vyšetrovania mäsa na bitúнку a skvalitnenia zoohygieny vo veľkochovoch ošípaných. Tento trend má globálny charakter a riziko infekcie u ošípaných chovaných v intenzívnych

industrializovaných chovoch je prakticky zanedbateľné (Pozio, 2014). Integrované preventívne opatrenia na farmách a bitúnkoch zabezpečujú dostatočnú kontrolu pred ochorením. Pre ošípané chované v industrializovaných farmách predstavuje riziko nákazy nedodržanie pravidiel správneho nakladania s odpadom živočíšneho pôvodu.

Väčšina prípadov trichinelózy na Slovensku sa spája s konzumáciou mäsa z domácich zabíjačiek, z ošípaných chovaných na malých farmách s výbehom, často s nedostatočnou zoohygienou a absenciou antimikrobiálnych bariér. Rastúci dopyt po organických potravinách, po mäse ošípaných (najmä mangalic) chovaných pastevným spôsobom, predstavuje riziko prenosu trichinel zo sylvatického do domového cyklu prostredníctvom expozície na pastvinách, kde nie je možné zabrániť kontaktu s voľne žijúcimi hosťiteľmi (FAO/WHO/OIE, 2007; Murrell, 2016). V takýchto chovoch je nutné brať do úvahy potenciálny prenos *T. britovi*, *T. spiralis* a *T. pseudospiralis* z rezervoárových hosťiteľov na pastevne chované ošípané.

V záujme minimalizácie rizika nakazenia sa ľudí mäsom z domácich zabíjačiek je podľa § 23 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti chovateľ povinný nahlásiť príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe minimálne jeden deň vopred konanie zabíjačky a dodržať požiadavky na vyšetrenie na trichinely, to znamená odobrať a doručiť vzorku na vyšetrenie. Mäso jatočnej ošípanej z domácej zabíjačky môže byť použité pre domácu spotrebu po troch dňoch od doručenia vzorky na miesto zvozu, ak nebol oznámený pozitívny nález trichinel. Vyšetrenie a monitorovanie vzoriek na trichinely vykonáva ŠVPS SR v okresoch na základe vyhodnotenia rizika za príslušný kalendárny rok. V okresoch, kde boli zistené pozitívne nálezy u voľne žijúcich zvierat sú náklady na vyšetrovanie vzoriek z domácich ošípaných na trichinely hradené z rozpočtových zdrojov ŠVPS SR. V roku 2018 sú to okresy Zvolen, Gelnica, Veľký Krtíš, Čadca, Košice-okolie, Stará Ľubovňa a Prešov. V ostatných okresoch si náklady na vyšetrenia hradia chovatelia. Riziko v prípade domácich zabíjačiek predstavuje vyhýbanie sa povinnosti dať vyšetriť mäso, alebo konzumovanie mäsa skôr, ako je známy výsledok jeho vyšetrenia.

4 ZÁVERY A ODPORÚČANIA

Zložitosť epidemiologického komplexu spojeného s infekciou trichinelami spôsobuje, že parazita v sylvatickom cykle prakticky nie je možné kontrolovať. Účinné preventívne opatrenia preto musia smerovať k zamedzeniu jeho prenosu smerom do domového cyklu a k človeku. To sa deje povinným vyšetrovaním mäsa na bitúnkoch, monitorovaním výskytu

trichinel u ošípaných zabíjaných u chovateľa na súkromnú domácu spotrebu a monitorovaním výskytu trichinel u indikátorových voľne žijúcich zvierat.

Vzhľadom na najvyššiu prevalenciu trichinel u líšky hrdzavej (10,2 %), ktorá je hlavným rezervoárom v prírodnom cykle je nevyhnutné dodržiavať všetky veterinárne a hygienické opatrenia, aby sa predišlo zavlečeniu parazita do domového cyklu a následnému nakazeniu ľudí. Na udržiavanie sylvatického cyklu sa tiež podieľajú všežravce – diviacia zver a iné mäsožravce. Prevalencia infekcie u diviacej zveri je veľmi nízka (0,04 %) aj napriek ich rozšíreniu na celom území. Infikované diviaky predstavujú najväčšie riziko prenosu tejto zoonózy do domového cyklu a vysokú pravdepodobnosť nakazenia ľudí ich mäsom. Podiel ostatných voľne žijúcich mäsožravcov na rizikovosti je obmedzený na areál ich výskytu, môžu však ovplyvňovať výskyt trichinelózy u líšok.

Z informácií o prameňoch nakazenia trichinelózou na Slovensku vyplýva, že najčastejšie potvrdenou príčinou nakazenia sa ľudí je konzumácia mäsa z diviny a mäsa ošípaných z domácich zabíjačiek. Diviacie mäso stále ostáva najčastejším zdrojom nakazenia sa ľudí a predstavuje dôležitý článok epidemiologického reťazca. Produkty vyrobené z mäsa týchto zvierat bývajú často nedostatočne tepelne upravené, preto sú najčastejším zdrojom infekcie ľudí.

Vzhľadom na to, že na Slovensku cirkuluje trichinelóza len v prírodnom cykle, najúčinnším opatrením na ochranu človeka pred infekciou by bolo znižovanie výskytu trichinelózy u voľne žijúcich zvierat, pretože šírenie parazita súvisí s premnožením niektorých druhov voľne žijúcich zvierat vnímavých na trichinelózu (líška hrdzavá, diviacia zver). Výskyt nakazených rezervoárových zvierat v urbárnych oblastiach navyše zvyšuje riziko zavlečenia parazita do domového cyklu, najmä v prípade úzkeho kontaktu s domovými zvieratami k akému dochádza napríklad pri pastevnom, alebo organickom chove ošípaných.

Množiac sa prípady výskytu nekapsulotvorného druhu *T. pseudospiralis* aj u diviacej zveri a jeho zistenie u dravých vtákov na našom území poukazujú na zvýšené riziko prenosu parazita do domového cyklu a nakazenia sa ľudí týmto vysoko patogénnym druhom. Príčinou je nemožnosť ovplyvniť cirkuláciu parazita v sylvatickom cykle a zabrániť prenosu druhu *T. pseudospiralis* na veľké vzdialenosti prostredníctvom vtáctva. Zoohygienické opatrenia v chovoch by mali preto rátať aj s možnosťou preniknutia parazita na farmu vtákmi.

Východiskom pre prijatie opatrení proti nakazeniu sa ľudí trichinelózou by mali byť predovšetkým výsledky dlhodobého monitorovania a vnímavých voľne žijúcich zvierat, na základe ktorých je možné stanoviť riziko prenosu do domového cyklu. Monitorovací program by mal optimalizovať detekciu parazita výberom najvhodnejšieho indikátorového druhu a

vyšetrovacej metódy, ako aj vyšetrením dostatočného počtu a dostatočne veľkej vzorky svalového tkaniva. Druhovú detekciu získaných izolátov môže napomôcť príprava štandardizovaných protokolov pre monitorovanie trichinelózy.

Kľúčovou súčasťou preventívnych opatrení je vzdelávanie odbornej a laickej verejnosti o možnostiach a prevencii zavlečenia parazita do domového cyklu. Je veľmi dôležité, aby telá ulovených mäsožravcov a prípadne odpadky pri vývrhu diviakov neostávali voľne v revíri a neskrmovali sa domácim zvieratám. Ľudia musia byť informovaní, že mäsu, ktoré nepochádza z obchodnej siete, najmä mäsu a výrobkom z domácich zabíjačiek, organických a pastevných chovov a diviny majú venovať zvýšenú pozornosť a ošetriť ho varom pri vhodnej teplote (najmenej 71 °C v jadre) alebo dlhodobým mrazením. Údenie teplým a studeným dymom sa na elimináciu rizika neodporúčajú.

Na úrovni chovov je prerušenie epidemiologického reťazca a zabránenie prenosu infekcie do domového cyklu a smerom do potravinového reťazca možné dosiahnuť zabezpečením hygienických bariér a správne vykonávanou kontrolou mäsa pri porážke v súlade s medzinárodne platnými štandardmi (OIE, 2016; Codex, 2015). Udržanie statusu chovov prostých trichinelózy je podmienené epidemiologickou surveillancie výskytu parazita u vhodných druhov voľne žijúcich indikátorových zvierat. Okrem trichinel je takto možno zamedziť aj prenosu iných parazitov so zoonóznym charakterom (echinokokóza, cysticercóza, toxoplazmóza a i.).

5 LITERATÚRA

- ALBAN, L., BOES, J., KREINER, H., PETERSE, J. V., WILLBERG, P. 2008. Towards a risk-based surveillance for *Trichinella* spp. in Danish pig production. In *Prev Vet Med*, 87, 340-357.
- ALBAN L., POZIO E., BOES J., BOIREAU P., BOUE F., CLAES M., COOK A.J.C., DORNY P., et al., 2011. Towards a standardised surveillance for *Trichinella* in the European Union. In *Prev Vet Med*, 99, 148–160.
- ANCELLE, T. 1998. History of trichinellosis outbreaks linked to horse meat consumption 1975–1998: In *Eurosurveillance*, v. 3, no. 8
- ANCELLE, T., DE BRUYNE, A.E., POISSON, D., AND DUPOUY-CAMET, J. 2005. Outbreak of trichinellosis due to consumption of bear meat from Canada, France, September 2005: In *Eurosurveillance*, v. 10.
- BRITOV, V.A., BOEV, S.N. 1972. Taxonomic rank of various strains of *Trichinella* and their circulation in nature. In *Vestnik Akademii Nauk KSSR* 28, 27–32.
- BURKE, R., MASUOKA, P., MURRELL, K.D. 2008. Swine *Trichinella* infection and geographic information system tools. In *Emerg. Infect. Dis.* 14, 1109–1111.
- BLAGA, R., GHERMAN, C., COZMA, V., ZOCEVIC, A., POZIO, E., BOIREAU, P. 2009. *Trichinella* species circulating among wild and domestic animals in Romania. In *Vet. Parasitol.* 159, 218–221.
- BOIREAU P., VALLÉE I., ROMAN T., PERRET C., MINGYUAN L., GAMBLE H.R., GAJADHAR A. 2000. *Trichinella* in horses: a low frequency infection with high human risk. In *Vet Parasitol.* 93(3-4):309-20.
- CODEX ALIMENTARIUS, International Food Standards FAO/WHO. 2015. Guidelines for the control of *Trichinella* spp. in meat of Suidae. CAC/GL 86-2015.
- DICK, T.A., POZIO, E. 2001. *Trichinella* spp. and trichinellosis, In Samuel, W.M., Pybus, J., and Kocan, A.A., eds., *Parasitic diseases of wild mammals*: Ames, Iowa State university Press, p. 380–396.
- DESPOMMIER, D.D. 1990. *Trichinella spiralis*: The worm that would be virus. In *Parasitology Today*, v. 6, p. 193–196.
- DJORDJEVIĆ, M., BACIC, M., PETRICEVIC, M., CUPERLOVIC, K., MALAKAUSKAS, A., KAPEL, CMO: MURRELL, K.D. 2003. Social, political and economical factors responsible for the reemergence of trichinellosis in Serbia: a case study. In *J. Parasitol.* 49, 226-231.
- DUBINSKÝ, P., SOKOL, J., DVOROŽŇÁKOVÁ, E., ŠTEFANČÍKOVÁ, A., REITEROVÁ, K., KINČEKOVÁ, J., ŠVRČEK, Š., ĎUROVE, A. 1998. Epizootológia trichinelózy na Slovensku. In *Slovenský veterinársky časopis*, 23, 120-125.
- DUBINSKÝ, P., ŠTEFANČÍKOVÁ, A., KINČEKOVÁ, J., ONDRISKA, F., REITEROVÁ, K., MEDVEĎOVÁ, M. 2001. Trichinellosis in the Slovak Republic. In *Parasite*, 8, 100-102.
- DUBINSKÝ, P., TOMAŠOVIČOVÁ, O., REITEROVÁ, K., KINČEKOVÁ, J., RAKICKÝ, P., SOLAR, I., ŠPAKULOVÁ, M.:1998a. Epizootológia trichinelózy vo Valaskej. In *Slovenský veterinársky časopis*, 23, 181-185.
- EFSA Journal 2017. The European Union summary report on trends and sources of zoonoses, zoonotic agents and food-borne outbreaks in 2016. 15 (12) 5077.
- EFSA Journal 2015. European Food safety Authority Summary Report on zoonoses agents and food-borne outbreaks, 13, 3991.
- EURÓPSKA KOMISIA. 2015. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1375 z 10. augusta 2015, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na úradné kontroly trichinel v mäse.

- EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE. Smernica 2003/99/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 17. novembra 2003, o monitoringu zoonóz a pôvodcov zoonóz
- DUPOUY-CAMET, J., AND F. BRUSCHI. 2007. Management and diagnosis of human trichinellosis, p. 37-68. In J. Dupouy-Camet and K. D. Murrell (ed.), *FAO/WHO/OIE guidelines for the surveillance, management, prevention and control of trichinellosis*, 1st ed. FAO/WHO/OIE, Paris, France.
- FAO, 2014. „Top Ten“ list of food-borne parasites released. Dostupné na: <http://www.fao.org/news/story/en/item/237323/icode/> Citované 13.6.2018.
- FAO/WHO. 2014. Multicriteria-based ranking for risk management of food-borne parasites. In *Microbial Risk Assessment Series*. Nr. 13649, FAO/WHO, 324 p.
- GAMBLE, H.R., BESSONOV, A.S., CUPERLOVIC, K., GAJADHAR, A.A., VAN KNAPEN, F., NÖCKLER, K., SCHENONE, H., ZHU, X. 2000. International Commission on Trichinellosis: Recommendations on methods for the control of *Trichinella* in domestic and wild animals intended for human consumption. *Veterinary Parasitology*, 93, 393-408.
- GARKAVI, B.L. 1972. Species of *Trichinella* from wild carnivores. In *Veterinariya Moscow*, 49, 90-91.
- GAJADHAR, A.A., FORBES, L.B., 2010. A 10-year wildlife survey of 15 species of Canadian carnivores identifies new hosts or geographic locations for *Trichinella* genotypes T2, T4, T5, and T6. In *Vet. Parasitol.* 168, 78–83.
- GOTTSTEIN B., POZIO E., NÖCKLER K. 2009. Epidemiology, diagnosis, treatment, and control of trichinellosis. In *Clin Microbiol Rev.* 22(1):127-45.
- HALL, R.L., LINDSAY, A., HAMMOND, C., MONTGOMERY, S.P., WILKINS, P.P., DA SILVA, A.J., MCAULIFFE, I., DE ALMEIDA, M., BISHOP, H., MATHISON, B., SUN, B., LARGUSA, R., JONES, J.L. 2012. Outbreak of human trichinellosis in Northern California caused by *Trichinella murrelli*. In *Am. J. Trop. Med. Hyg.* 87, 297–302.
- HURNÍKOVÁ, Z., DUBINSKÝ, P. 2009. Long-term survey on *Trichinella* prevalence in wildlife of Slovakia. In *Veterinary Parasitology*, vol. 159, no. 3-4 Special Iss., p. 276-280.
- HURNÍKOVÁ, Z., DUBINSKÝ, P. 2011. Bezpečnosť potravín a odhad rizika trichinellózy na Slovensku. In *Veterinárství*, roč. 61, č. 3, s. 326-330
- HURNÍKOVÁ, Z., CHOVANCOVÁ, B., BARTKOVÁ, D., DUBINSKÝ, P. 2007. The role of wild carnivores in the maintenance of trichinellosis in the Tatras National Park, Slovakia. In *Helminthologia*, 2007, vol. 44, no.1, p. 18-20.
- HURNÍKOVÁ, Z., KOMOROVÁ, P., CHOVANCOVÁ, G. 2017. *Trichinella pseudospiralis* in wildlife of Slovakia. In XVI. Conference of Ukrainian scientific society of parasitologists, Lviv, 18-21 September, 2017 : abstracts. - Kyiv: Ukrainian scientific society of parasitologists, p. 92.
- HURNÍKOVÁ, Z., ŠNÁBEL, V., POZIO, E., REITEROVÁ, K., HRČKOVÁ, G., HALÁSOVÁ, D., DUBINSKÝ, P. 2005. First record of *Trichinella pseudospiralis* in the Slovak Republic found in domestic focus. In *Veterinary Parasitology*, vol. 128, no. 1-2, p. 91-98
- KAPEL, C.M.O. 2000. Host diversity and biological characteristic of the *Trichinella* genotypes and their effect on transmission. In *Veterinary Parasitology*, 93, 263-278.
- KAPEL, C. M. O., GAMBLE, H. R. 2000. Infectivity, persistence, and antibody response to domestic and sylvatic *Trichinella* spp. in experimentally infected pigs. In *Int J Parasitol.* 30, 215-221.
- KANAI, Y., INOUE, T., MANO, T., NONAKA, N., KATAKURA, K., OKU, Y. 2007. Epizootiological survey of *Trichinella* spp. infection in carnivores, rodents and insectivores in Hokkaido, Japan. In *Jpn. J. Vet. Res.* 54, 175–182.

- KHAMBOONRUANG, C. 1991. The present status of trichinellosis in Thailand. In *Southeast Asian J. Trop. Med. Public Health* 22, 312–315.
- KRIVOKAPICH, S.J., POZIO, E., GATTI, G.M., PROUS, C.L., RIBICICH, M., MARUCCI, G., LA ROSA, G., CONFALONIERI, V. 2012. *Trichinella patagoniensis* n. sp. (Nematoda), a new encapsulated species infecting carnivorous mammals in South America. In *Int. J. Parasitol.* 42, 903–910.
- KOCIEŹKA, W. 2000. Trichinellosis: human disease, diagnosis and treatment, In *Veterinary Parasitology*, 93, 365-383.
- KUMAR V., POZIO E., DE BORCHGRAVE J., MORTELMANS J., DE MEURICHY W. 1990. Characterization of a *Trichinella* isolate from polar bear. In *Ann Soc Belg Med Trop.* 70(2):131-5.
- LA GRANGE, L.J., GOVENDER, D., MUKARATIRWA, S. 2013. The occurrence of *Trichinella zimbabwensis* in naturally infected wild crocodiles (*Crocodylus niloticus*) from the Kruger National Park, South Africa. In *J. Helminthol.* 16, 1–6.
- LA ROSA, G., MARUCCI, G., ZARLENGA, D.S., CASULLI, A., ZARNKE, R.L., POZIO, E. 2003. Molecular identification of natural hybrids between *Trichinella nativa* and *Trichinella T6* provides evidence of gene flow and ongoing genetic divergence. In *Int. J. Parasitol.* 33, 209–216.
- LIU, M., BOIREAU, P. 2002. Trichinellosis in China: epidemiology and control. In *Trends Parasitol.* 18, 553–556.
- ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SR. 2018. Domáce zabíjačky - Informácia a manuál pre chovateľov. https://www.svps.sk/zvierata/domace_zabijacky.asp
- MARUCCI, G., INTERISANO, M., LA ROSA, G., POZIO, E. 2013. Molecular identification of nematode larvae different from those of the *Trichinella* genus detected by muscle digestion. In *Vet. Parasitol.* 194, 117–120.
- MARQUER P., RABADE T., FORTI R. 2014. Pig farming in the European Union: considerable variations from one Member State to another. Statistics in focus 15/2014. Dostupné na: <http://ec.europa.eu/eurostat/web/hicp/publications/statistics-in-focus/> Citované 7.8.2018.
- MUKARATIRWA, S., LA GRANGE, L., PFUKENYI, D.M. 2013. *Trichinella* infections in animals and humans in sub-Saharan Africa: a review. In *Acta Trop.* 125, 82–89.
- MURRELL, K.D. 2016. The dynamics of *Trichinella spiralis* epidemiology: Out to pasture? In *Vet. Parasitol.* 231, 92-96.
- MURRELL, K.D., POZIO, E. 2011. Worldwide occurrence and impact of human trichinellosis, 1986–2009. In *Emerg. Infect. Dis.* 17, 2194–2202.
- NAGANO, I., WU, Z., MATSUO, A., POZIO, E., TAKAHASHI, Y. 1999. Identification of *Trichinella* isolates by polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism of the mitochondrial cytochrome c-oxidase subunit I gene. In *Int. J. Parasitol.* 29, 1113-1120.
- ONDRISKA, F., POCHYBOVÁ, M., KULTAN, V., SMIEŠNA, A., LESŇÁKOVÁ, M., DANOVA, K., MIHAĽKOVÁ, M., DULÍKOVÁ, M., KUČTOVÁ, M., LIŠKA, M., STREHÁROVÁ, A. 2000. Regional incidence of human trichinellosis outside the outbreak focus. In *Helminthologia*, 37, 67-70.
- ORTEGA-PIERRES, M.G., ARRIAGA, C. YEPEZ-MULIA, L. 2000. Epidemiology of trichinellosis in Mexico, Central and South America. In *Veterinary Parasitology* 93, 201–225.
- PANNWITZ, G., MAYER-SCHOLL, A., BALICKA-RAMISZ, A., NÖCKLER, K. 2010. Increased prevalence of *Trichinella* spp., Northeastern Germany, 2008. *Emerg. Infect. Dis.* 16, 936–942.

- POZIO, E. 1998: Trichinellosis in European Union: epidemiology, ecology and economic impact. In *Parasitology Today*, 14, 35-38.
- POZIO, E., 2005. The broad spectrum of *Trichinella* hosts: From cold- to warm blooded animals. In *Veterinary Parasitology*, v. 132, p. 3–11.
- POZIO, E. 2007. World distribution of trichinella spp. Infection in animals and humans. In *Veterinary Parasitology* 149, 3-21.
- POZIO, E. 2014. Searching for *Trichinella*: Not all pigs are created equal. In *Trends in parasitology*, Vol. 30, 1, 4-11.
- POZIO E., 2016. *Trichinella pseudospiralis* an elusive nematode. In *Veterinary Parasitology*, 231, 97–101.
- POZIO, E., FOGGIN, C.M., GELANEW, T., MARUCCI, G., HAILU, A., ROSSI, P., GOMEZ MORALES, M.A., 2007. *Trichinella zimbabwensis* in wild reptiles of Zimbabwe and Mozambique and farmed reptiles of Ethiopia. In *Vet. Parasitol.* 143, 305–310.
- POZIO, E., HOBERG, E., LA ROSA, G., ZARLENGA, D.S., 2009. Molecular taxonomy, phylogeny and biogeography of nematodes belonging to the *Trichinella* genus. In *Infect. Genet. Evol.* 9, 606–616.
- POZIO, E., LA ROSA, G., 2000. *Trichinella murrelli* n. sp.: Etiological agent of sylvatic trichinellosis in temperate areas of North America. In *The Journal of Parasitology*, v. 86, p. 134–139.
- POZIO, E., LA ROSA, G., MURRELL, K.D., LICHTENFELS, J.R., 1992. Taxonomic revision of the genus *Trichinella*. *J. Parasitol.* 78, 654–659.
- POZIO E., MURRELL K.D. 2006. Systematics and epidemiology of *Trichinella*. In *Adv. Parasitol.*, 63, 367-439.
- POZIO, E., OWEN, I.L., SACCHI, L., ROSSI, P., CORONA, S. 1999. *Trichinella papuae* n. sp. (Nematoda), a new non-encapsulated species from domestic and sylvatic swine of papue New Guinea. In *Int. J. Parasitol.* 29, 1825-1839.
- POZIO, E., PAGANI, P., MARUCCI, G., ZARLENGA, D.S., HOBERG, E.P., DE ENEGHI, D., LA ROSA, G., ROSSI, L., 2005. *Trichinella britovi* etiological agent of sylvatic trichinellosis in the Republic of Guinea (West Africa) and a re-evaluation of geographical distribution for encapsulated species in Africa. In *Int. J. Parasitol.* 35, 955–960.
- POZIO, E., RINALDI, L., MARUCCI, G., MUSELLA, V., GALATI, F., CRINGOLI, G., BOIREAU, P., LA ROSA, G., 2009. Hosts and habitats of *Trichinella spiralis* and *Trichinella britovi* in Europe. In *Int. J. Parasitol.* 39, 71–79.
- POZIO E., ZARLENGA D.S. 2005. Recent advances on the taxonomy, systematics and epidemiology of *Trichinella*. In *Int. J. Parasitol.*, 35, 1191-1204.
- POZIO E., ZARLENGA D.S. 2013. New pieces of the *Trichinella* puzzle. In *Int J Parasitol.* 43(12-13):983-97
- REICHARD, M.V., TIERNAN, K.E., PARAS, K.L., INTERISANO, M., REISKIND, M.H., PANCIERA, R.J., POZIO, E., 2011. Detection of *Trichinella murrelli* in coyotes (*Canis latrans*) from Oklahoma and North Texas. In *Vet. Parasitol.* 182, 368–371.
- RIBICICH M., GAMBLE H.R., ROSA A., BOLPE J., FRANCO A. 2005. Trichinellosis in Argentina: an historical review. In *Vet. Parasitol.* 132, 137-142.
- TAKAHASHI, Y., MINGYUAN L., WAIKAGUL J. 2000. Epidemiology of trichinellosis in Asia and the Pacific Rim. In *Veterinary Parasitology*, v. 93, p. 227–239.
- WILSON, N.O., HALL, R.L. MONTGOMERY, S.P., JONES, J.L. 2015. Trichinellosis Surveillance – United States, 2008-2012. In *MMWR (SS01)* 64, 1-8.
- WORLD ORGANISATION FOR ANIMAL HEALTH. 2007. FAO/WHO/OIE Guidelines for the surveillance, management, prevention and control of trichinellosis. p 105.

- YANG, Y., CAI, Y. N., TONG, M. W., SUN, N., XUAN, Y. H., KANG, Y. J., et al. 2016. Serological tools for detection of *Trichinella* infection in animals and humans. In *One Health* 2, 25–30.
- ZARLENGA, D.S., ASCHENBRENNER, R.A., LICHTENFELS, J.R. 1996. Variations in microsatellite sequences provide evidence for population differences and multiple ribosomal gene repeats within *Trichinella pseudospiralis*. In *J. Parasitol.* 82, 534–538.

Zoznam použitých skratiek

ECDC	Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (European Centre for Disease Prevention and Control)
EEA	Európsky hospodársky priestor (European Economic Area)
EFSA	Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (European Food Safety Authority)
ELISA	Enzýmová imunoanalýza (Enzyme Linked Immunosorbent Assay)
EÚ	Európska únia
FAO	Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (Food and Agriculture Organisation)
ITRC	Medzinárodné referenčné centrum pre trichinelózy (International <i>Trichinella</i> Reference Centre)
L1	larva prvého štádia
OIE	Svetová organizácia pre zdravie zvierat (World Organisation for Animal Health)
PCR	Polymerázová reťazová reakcia (Polymerase Chain Reaction)
ŠVPÚ SR	Štátny veterinárny a potravinový ústav Slovenskej republiky
VPÚ	Veterinárny a potravinový ústav
WHO	Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organisation)

HR bolo vypracované v rámci projektu „Aplikačné centrum pre ochranu zdravia ľudí, zvierat a rastlín pred parazitmi“ (kód ITMS: 26220220018) na základe podpory operačného programu Výskum a vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (1.0).